

HESSISCHE SCHÜLERAKADEMIE

Mittelstufe

18. bis 27. Juli 2021

Dokumentation

Schirmherr: Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz

10. Hessische Schülerakademie

Mittelstufe

18. Juli bis 27. Juli 2021

- Dokumentation -

Maximilian Moll, Hartmut Piekatz,
Benedikt Weygandt, Claudia Wulff
(Hrsg.)

Eine Veröffentlichung der
Hessischen Heimvolkshochschule
Burg Fürsteneck
Akademie für berufliche und
musisch-kulturelle Weiterbildung

Am Schlossgarten 3
36132 Eiterfeld
www.burg-fuersteneck.de

Diese Dokumentation ist erhältlich unter:
www.hsaka.de

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz: CC BY-SA 4.0. Von dieser Lizenz ausgenommen sind Organisationslogos sowie – falls gekennzeichnet – einzelne Bilder und Visualisierungen.

Zitierhinweis

Moll, Maximilian; Piekatz, Hartmut; Weygandt, Benedikt; Wulff, Claudia (Hrsg.) (2021):
Dokumentation der Hessischen Schülerakademie für die Mittelstufe 2021. Hessische Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck, Akademie für berufliche und musisch-kulturelle Weiterbildung.
DOI: 10.5281/zenodo.5594967.

Redaktion

Maximilian Moll, Benedikt Weygandt, Claudia Wulff

Grußwort

Birgit Fiedler

Was schreibt man in einem Grußwort zu den Berichten der diesjährigen Schülerakademien, dass die geneigten Leser*innen hier noch nicht gelesen oder selber bedacht haben? Diese Frage trieb mich um, seit ich gebeten wurde als Mitglied des Kuratoriums der Hessischen Schülerakademien das diesjährige Grußwort zu schreiben.

Selbst unter den Umständen der Corona-Pandemie, der sozialen und räumlichen Distanzierung, die wir leider noch immer leben müssen, haben die Leitungen nicht aufgegeben, sondern sich Konzepte für die Durchführung der beiden Akademien, für die Mittelstufe am Anfang der Sommerferien, für die Oberstufe an deren Ende, überlegt, die funktionierten und von allen Beteiligten nicht nur mitgetragen, sondern mit Leben gefüllt wurden:

- durch die jeweiligen Schüler*innen – sei es von zu Hause vor dem Bildschirm, sei es vor Ort auf der Burg,
- durch die studentischen Betreuer*innen, die als Ansprechpartner*innen ebenso wie die Dozent*innen der Hauptkurse und der Kurse aus dem musisch-künstlerischen Bereich gefühlt rund um die Uhr zur Verfügung standen,
- durch die Mitarbeitenden auf der Burg, die in einem Kraftakt noch kurz vor dem Beginn der ersten Akademie schnelles Internet via Glasfaser ermöglichten, damit die hybriden Veranstaltungsformate auch wirklich funktionieren konnten und die alle erdenkliche Unterstützungsleistung aus dem Büro, der Küche, Hauswirtschaft und Hausmeisterei leisteten, damit sich alle wohlfühlen konnten und sich dem ‚Eigentlichen‘ der Schülerakademien widmen konnten.

Was aber ist das, dieses ‚Eigentliche‘, der Flair, das eigentlich Unnennbare, das diese Schülerakademien prägt? Wir erleben, dass es Menschen zu Wiederholungstäter*innen macht, die – wenn irgend möglich – als Schüler*innen wiederkommen wollen und unglaublich trauern, wenn sie nicht dürfen (weil auch neue Schüler*innen diese Möglichkeit bekommen sollen) oder nicht können (weil z.B. die Familie andere Ferienpläne machte). Und wenn sie nicht mehr teilnehmen können, bieten sie sich als studentische Betreuer*in an, ihr Wissen und Können als Leiter*in eines musisch-kulturellen oder eines Hauptkurses in den Dienst der Sache zu stellen und so weiter dabei sein zu können. Und viele engagieren sich mit viel Zeit und Kraft im Alumniverein und prägen so die Konzepte der Hessischen Schülerakademien mit.

Was ist so wesentlich, dass es Bestand hat und den Geist dieser Akademien auf der Burg prägt – seit 2004 die Oberstufenakademie, seit 2011 die der Mittelstufe? Ist es die Begeisterungsfähigkeit aller, gemeinsam zu lernen, forschend tätig zu sein, mehr wissen zu wollen, weit über den Tellerrand zu schauen und neue Horizonte in den Blick zu nehmen? Ist es das gemeinsame Tun, gerade auch im musisch-kulturellen Bereich? Ist es das Erleben, es bringt etwas, es lohnt sich (und das nicht im fiskalisch-materiellen Sinne), sich anzustrengen – und dabei eigentlich erst hinterher zu merken, wieviel Energie man da ‚irgendwie‘ hineingesteckt hat, wenn man nach dieser Zeit wie aus einem Traum aufwachend ironischer- bzw. paradoxerweise erst einmal unglaublich viel schlafen muss. Eltern, die ihre Kinder von den Akademien abholten, können davon ein Lied singen. Aber es sind dieselben Eltern, die von den leuchtenden Augen ihrer Kinder erzählen, über deren noch lange anhaltendem Glück, Teil von etwas gewesen zu sein, in dem es normal war, zu fragen, zu hinterfragen – in einer Atmosphäre, die sogar in Videokonferenzen spürbar wurde.

Genau sagen kann ich es nicht – es ist eine Mischung all dieser Faktoren und vermutlich noch vieler weiterer. Aber sagen kann ich: Welch ein Glück, dass es diese Akademien gibt! Deshalb nutze ich die Gelegenheit und sage hier noch einmal ganz persönlich meinen Dank all den kleinen und großen Fördernden, den Mitdenkenden und für und auf den Akademien Tätigen und nicht zuletzt dem Hessischen Kultusministerium dafür, diese Akademien zu ermöglichen.

Ihnen allen wünsche ich nun viel Spaß und neue Erkenntnisse beim Lesen der Berichte.

Inhaltsverzeichnis

Grußwort.....	1
Inhaltsverzeichnis	3
Vorwort.....	4
Hauptkurs Chemie.....	6
Hauptkurs Physik.....	12
Hauptkurs Neurowissenschaften.....	17
Hauptkurs Finanzbildung & Nachhaltigkeit	23
Hauptkurs Geisteswissenschaften.....	27
Wahlkurs Mathematik	34
Wahlkurs Politikwissenschaften.....	36
Wahlkurs Kammermusik	39
Wahlkurs Theater.....	41
Wahlkurs Bewegung	43
Kursübergreifende Angebote	45
Akademiestructur.....	46

Maximilian Moll, Benedikt Weygandt und Claudia Wulff

„Endlich mal wieder ein Angebot in Person“ – solche oder so ähnliche Sätze haben viele Teilnehmer*innen (und auch Lehrende) im Laufe der Akademie geäußert. Nachdem wir die Mittelstufenakademie im letzten Jahr aufgrund der pandemischen Lage schweren Herzens ausfallen lassen mussten, konnte sie dieses Jahr trotz der ungewissen Lageentwicklung erfolgreich stattfinden. Was sollen wir sagen: Es war ein Abenteuer. Wir wussten lange nicht genau, wie sich die Corona-Lage in der Zeit bis zur Akademie entwickelt haben würde und welche Hygienebestimmungen dann gelten würden. Insofern mussten wir durchgängig mit verschiedenen Konzepten rechnen und in den Vorbereitungssitzungen geisterten stets Pläne A, B, C durch unsere Gedanken und Gespräche. Letztendlich war es uns möglich, ein Hybridkonzept durchzuführen, bei dem ein Höchstmaß an Authentizität und eine anspruchsvolle Lernumgebung für die Schüler*innen angeboten und gleichzeitig die notwendigen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden konnten. Und es war sogar möglich, dass sich die gesamte Gruppe draußen auf dem Burghof und der Wiese traf – welche große Freude für alle! Allerdings bedingte das Konzept eine Halbierung der Teilnehmendenzahlen. Um dennoch möglichst vielen engagierten Schüler*innen die Teilnahme zu ermöglichen, wurden die Tage auf der Burg halbiert, um so de facto zwei „kurze“ Akademien veranstalten zu können. Zugleich haben wir die täglichen Kurszeiten erhöht, um so den Umfang der Lehreinheiten im üblichen Rahmen zu halten. Die Hauptkurse und Wahlkurse wurden personell fest miteinander verknüpft, so dass die Gruppen ohne Durchmischung getrennt voneinander arbeiten konnten. Das war natürlich ein Kompromiss, durch den es auf dem Burghof wesentlich ruhiger wurde als in früheren Jahren (was auch für uns ungewohnt war). Aber zugleich waren die Schüler*innen unserem Eindruck nach so froh, wieder eine solche Veranstaltung miterleben und mitgestalten zu können, dass sie trotz all der Randbedingungen mit großer Begeisterung und Engagement dabei waren.

Da die frische Luft im Burghof deutlich mehr Freiheiten geboten hat als die Kursräume, gab es dort immer viel zu sehen: Selbstgebaute Solarfahrzeuge, die getestet wurden, Teilnehmende, die Hände abwechselnd in Wasserschüsseln tauchen, um Unterschiede in der Wärmewahrnehmung zu untersuchen oder die Band, die die Bühne im Hof für ihre Proben nutzte. Natürlich hat der zentrale Sammelplatz auch außerhalb der Kurszeiten sehr zur Stärkung des Gruppengefühls beigetragen, zum Beispiel durch spontan stattfindende Kontrattänze oder durch Gruppenspiele mit teils über 20 Spieler*innen.

Das Hybridmodell hat aber auch gezeigt, was bei der Konzeption der Schülerakademie wichtig ist und was so schnell wie möglich wieder Realität werden sollte: Die Hauptkurszeit von 6–7 Stunden pro Tag hat selbst die lernbegierigsten unserer Schüler*innen an ihre Grenzen geführt. Unser bisheriges Konzept mit vier Stunden Hauptkurs pro Tag ist – immerhin liegt die Akademie ja in den Ferien – eindeutig besser und auch für das Lernen nachhaltiger. Zudem ist der Zeitraum von 4–5 Tagen so kurz, dass der Lerneifer, der sich in den Kursen und innerhalb der Gruppe erst entfalten muss, zu kurz. Der Eindruck unserer Kursleiter*innen war, dass die Kreativität und Selbstständigkeit im Entwickeln von Ideen und (Denk-)Produkten gerade am Ende der fünf Tage auf einem Spitzenwert waren. Da wirkte das vorzeitige Ende der Kursarbeit dann wie ein Bruch. Zudem schränkte die enge Koppelung von Hauptkurs und Wahlkurs die Entwicklung von sozialen Kontakten ein, welche ja auch ein wichtiges Ziel der Akademie ist.

Bei alledem hat sich wieder einmal gezeigt, wie essenziell sowohl Burg Fürsteneck als physischer Veranstaltungsort als auch unser in den letzten Jahren entwickeltes pädagogisches Konzept für die Atmosphäre der Hessischen Schülerakademien ist. Gerade jetzt, wo wir uns am Übergang vom sogenannten

„new normal“ hin zu einem „post pandemic future normal“ befinden, wollen wir in eben diesem Selbstverständnis unserer kontinuierlichen Weiterentwicklung die diesjährige Umsetzung als eine Art Experiment betrachten. Insbesondere gilt es, nicht einfach den vorherigen Zustand unreflektiert wiederherzustellen. Es ist gleichermaßen sinnvoll wie notwendig, zu evaluieren, welche Impulse und Aspekte wir für die Zukunft mitnehmen möchten – und welche nicht. Fest steht für uns schon jetzt, auch in Zukunft nicht allein die Vermittlung von Fachwissen und den Erwerb von Kompetenzen in den Mittelpunkt von Begabtenförderung zu stellen, sondern eben auch (Frei-)Zeiten und (Frei-)Räume für zwischenmenschliche Begegnungen zu schaffen.

Unser großer Dank gilt an dieser Stelle allen, die trotz sehr schwieriger Randbedingungen das Erlebnis Schülerakademie möglich gemacht haben. In erster Linie sind dies unsere Kursleitungen, die weit über das bisherige Maß Zeit in die Vorbereitung investiert haben. Aber auch das gesamte Team auf Burg Fürsteneck hat mit großem Engagement weit über ihr normales Arbeitspensum hinaus Zeit in die Vorbereitung und Durchführung der Akademie gesteckt – allen sei ein ganz herzlicher Dank gesagt! Ein weiterer Dank geht an das Beilstein-Institut, welches uns auch in diesem Jahr wieder wertvoll und unkompliziert unterstützt hat und das trotz der oben angedeuteten Unwägbarkeiten im Planungsprozess.

Zum Ende noch ein Wort der Redaktion zu dieser primär digital vertriebenen Ausgabe der Dokumentation, in der zugleich die Länge der Beiträge reduziert wurde: Dies ist für uns ein Pilotprojekt zur Reduktion von Kosten und Zeitaufwand. Wir sind dankbar für Rückmeldungen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude, Neugier und Inspiration beim Lesen dieser Dokumentation.

Moleküle des Lebens – Lebensmittelchemie und Ernährungswissen

Günther Harsch und Nina Harsch

Woraus setzt sich eigentlich unser Essen zusammen – und warum? Was passiert mit der Nahrung im Körper? Und wie sieht eine gesunde und nachhaltige Ernährungsweise aus? Der HSAKA-M-Chemiekurs 2021 setzt an dieser Schnittstelle zwischen Chemie und Biologie an. [Auszug aus der Kursankündigung]

Didaktisches Konzept

Das seit dem Jahr 2016 für die HSAKA-M tätige Dozent*innenteam hat ein aus mehreren Bausteinen bestehendes didaktisches Mosaik entwickelt, welches der Konzeption und Durchführung aller HSAKA-M-Chemiekurse zugrunde liegt. Genauere Beschreibungen dazu finden sich in vergangenen HSAKA-M-Dokumentationen (2017, 2018, 2019). Die Ausgangsbasis des Konzepts fußt auf der didaktischen Reduktion und ansprechenden visuellen Aufbereitung der Kursinhalte, auf der Berücksichtigung möglicher Fehlvorstellungen der Gruppe der Schüler*innen sowie auf der Berücksichtigung der Gruppendynamik. Unter Berücksichtigung dieser Grundlagen umfasst das Konzept unterschiedliche Methoden, Arbeitstechniken, Sozialformen und Materialarten. Der aus diesem Mix an Methoden und Konzepten entstandene natürliche Prozess der Erkenntnisgewinnung und Wissenserarbeitung ermöglicht eine verständnisbasierte und somit nachhaltige Verankerung von Fachwissen. Fachwissen nicht einfach zu setzen, sondern den Schüler*innen die Möglichkeit zu geben, es sich selbstständig durch Logik, Kreativität und wohldosierte Hilfsangebote erarbeiten zu lassen und vielfältig anzuwenden, vom entdeckenden Lernen zum vernetzten Denken: Das ist die didaktische Leitlinie.

Kursablauf

Der reguläre Akademieverlauf umfasst je Hauptkurs eine Gruppe von zwölf Schüler*innen, die über einen Zeitraum von acht Tagen hinweg täglich drei Stunden vormittags und eine Stunde nachmittags in ihrem Hauptkurs verbringen. Aufgrund der CoVid 19-Pandemie musste dieses Konzept 2021 einmalig angepasst werden. Der Chemiekurs fand deshalb zweimal hintereinander mit jeweils neun Schüler*innen über einen Zeitraum von jeweils fünf Tagen hinweg statt. Abgesehen von Tag 1 (zwei Stunden) und Tag 5 (vier Stunden) umfasste jeder Tag vier Stunden vormittags und zwei Stunden nachmittags. Die konkrete thematische und zeitliche Struktur des Chemiekurses 2021 ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 1: Inhalte und Ablauf jedes der beiden Durchläufe des Chemiekurses auf der HSAKA-M-2021.

vorab	Grundlagen der Chemie	individuell
Tag 1	Einstieg: Nährwerttabellen	2 Stunden
Tag 2	Fette und Öle	6 Stunden
Tag 3	Kohlenhydrate	6 Stunden
Tag 4	Proteine / Eiweiße	6 Stunden
Tag 5	Abrundung: Baustoffe, Brennstoffe, Wirkstoffe	4 Stunden

Im Folgenden wird auf jeden Baustein kurz eingegangen und die wichtigsten Methoden und Inhalte sowie die Resonanz der Schüler*innengruppen zusammengefasst und mit Bildern illustriert.

Vorbereitende Aufgaben

Zur Vorbereitung auf den Kurs erhielten die Schüler*innen ein einführendes Skript rund um die Grundlagen zum Aufbau von Materie. Aufgrund der Heterogenität der Schülergruppen (12–16 Jahre) ist diese Einführung in die Grundlagen der Chemie notwendig, um von einer gemeinsamen Wissensbasis aus starten zu können. Aufgrund der Kürze der Zeit im Kurs wurde dieser Teil in 2021 ausgelagert und von den Schüler*innen im Vorfeld der Akademie zu Hause bearbeitet. Dabei hatten sie die Möglichkeit, mit der Kursleitung per Zoom, Telefon oder E-Mail persönlich in Kontakt zu treten, um auftretende Fragen zu klären. Rund zwei Drittel der Teilnehmenden des Kurses hat die Aufgaben problemlos selbstständig bearbeitet. Rund ein Drittel trat mit den Dozent*innen in Kontakt und konnte so Unsicherheiten erfolgreich bewältigen.

Neben der Erarbeitung des Grundwissens erhielt jede Schüler*in Abbildungen der Nährwerttabellen von rund 70 Lebensmitteln und hatte die Aufgabe, dazu nach eigenem Belieben ein Poster zu gestalten. Auf diese Weise kamen die Schüler*innen schon vor dem Kurs aktiv mit dem Kursthema in Berührung.

Tag 1: Einstieg: Nährwerttabellen

- Inhalt und Ablauf: Kennenlernrunde, Rückblick auf das Grundwissen, Überblick zum Kursverlauf, Vorstellung der von den Schüler*innen vorab erstellten Poster zum Thema „Nährwerttabellen“.
- Methoden und Medien: Festigung des Grundwissens mittels des FWU-Films „Atombindungen“ (2015), Vorstellung und Diskussion der mitgebrachten Poster im Plenum.
- Gruppenvergleich: Gruppe 1 bezog die Nährwerttabellen expliziter in die Poster ein (z.B. in Form von Rankings). Gruppe 2 fokussierte sich stärker auf spezifische Themen (z.B. gesund/ungesund).
- Resonanz: Die Poster waren in beiden Kursen sehr ansprechend gestaltet, was die große Motivation der Kursteilnehmer*innen erkennen lässt. Auch inhaltlich waren sie aufgrund ihrer heterogenen Blickwinkel (vom Ranking aller Lebensmittel nach Kalorien, dem Aufspüren versteckter Zucker in ausgewählten Lebensmitteln bis hin zu einer Selbststudie „Was esse ich an einem regulären Tag und wie setzt sich das zusammen“?) eine Bereicherung und ein guter Einstieg in das Kursthema. Dies wurde auch von den Schüler*innen selbst so geäußert.
- Output: Die folgende Abbildung zeigt zwei im Rahmen der Vorab-Aufgabe entstandene Poster.

Abbildung 1: Poster zur vorbereitenden Aufgabe rund um das Thema „Nährstoffe in Lebensmitteln“.

Tag 2: Fette und Öle

- Inhalt und Ablauf: Stoffklassen von Molekülen und ihre jeweiligen funktionellen Gruppen, Aufbau und Eigenschaften von Glycerin, Reaktion von Glycerin und Fettsäuren zu Fett, Fettsäuren im Vergleich, Fette und Öle im Vergleich, Übersichtsschema zum Thema „Fette und Öle“.
- Methoden und Medien: Erarbeitung der Theorie mittels skriptbasiertem Gruppendialog, Stillarbeitsphasen und dem FWU-Film „Biomoleküle“ (2019), Sequenz „Lipide“. Anwendung des Wissens und Praxisbezug mittels Postergestaltung (in Kleingruppen) rund um verschiedene Fette und Öle. Vertiefung mittels Vorstellung und Diskussion der entstandenen Poster im Plenum.
- Gruppenvergleich: Gruppe 1 erarbeitete sich die Theorie sehr eigenständig, der Klassendialog diente hier nur als kurzer Einstieg in die hinsichtlich Tempo und Arbeitsweise individuell ablaufende Stillarbeit. Die Kursleitung zirkulierte während der Stillarbeitsphase zwischen den Schüler*innen und konnte somit gezielt individuell fördern und fordern. Dieses Vorgehen benötigte jedoch mehr Zeit, als ursprünglich dafür vorgesehen. Deshalb verschob sich die Postergestaltung deutlich nach hinten. Um bei Gruppe 2 besser im vorgesehenen Zeitplan zu bleiben, wurde hier der Gruppendialog verlängert und Teile der Stillarbeitsphase somit im Plenum erledigt.
- Resonanz: Das Thema und die damit verbundenen Aufgabenstellungen wurden von beiden Gruppen positiv aufgenommen. Gruppe 1 empfand die freie, individuelle Arbeit als sehr gewinnbringend, Gruppe 2 hingegen war mit dem Gruppendialog ebenfalls sehr zufrieden und konnte darüber hinaus mit vollem Elan in die Postererarbeitung starten.
- Output: Die folgende Abbildung zeigt ein von einer Kleingruppe gestaltetes Poster.

Abbildung 2: Poster rund um das Thema „Fette und Öle in Lebensmitteln“.

Tag 3: Kohlenhydrate

- Inhalt und Ablauf: Bedeutung von Glycerin in Zusammenhang mit Fetten/Ölen (Rückblick) und mit Kohlenhydraten (Vorschau), Reaktionsschema: Kohlenhydratsynthese aus Glycerin, D- und L- sowie α - und β -Konfiguration und deren Bedeutung, Vergleich von Mono-, Di- und Polysacchariden, Übersichtsschema zum Thema „Kohlenhydrate“.
- Methoden und Medien: Erarbeitung der Theorie mittels skriptbasiertem Gruppendialog, Stillarbeitsphasen und dem FWU-Film „Biomoleküle“ (2019), Sequenz „Kohlenhydrate“. Anwendung des Wissens

und Praxisbezug mittels Postergestaltung (in Kleingruppen) rund um verschiedene kohlenhydratreiche Lebensmittel. Vertiefung mittels Vorstellung und Diskussion der entstandenen Poster im Plenum. Darüber hinaus Bau von Zuckermolekülen mit dem Molekülbaukasten zur dreidimensionalen Visualisierung und Wissensverankerung.

- Gruppenvergleich: Da Gruppe 1 schon an Tag 2 länger als erwartet für die Erarbeitung der Theorie benötigt hatte, wurde hier von vornherein zeitlich großzügiger gedacht. Letztlich blieb die Gruppe diesmal jedoch besser im Zeitrahmen und somit blieb am Nachmittag noch etwas Zeit für das Bauen von Modellen mit dem Molekülbaukasten. Um das Zeitfenster für den Modellbau zu sichern, wurde bei Gruppe 2 erneut der Gruppendialog gegenüber der Stillarbeit verstärkt.
- Resonanz: Beide Gruppen bezeichneten den Modellbau als „Highlight des Kurses“. Somit war es sicherlich eine gute Entscheidung, diesem Aspekt so viel Zeit wie nur möglich einzuräumen. Stillarbeit und Klassendialog wurden von beiden Gruppen wie auch am Vortag gut angenommen.
- Output: Die folgende Abbildung zeigt ein von einer Kleingruppe gestaltetes Poster.

Abbildung 3: Poster rund um das Thema „Kohlenhydrate in Lebensmitteln“.

Tag 4: Proteine/Eiweiße

- Inhalt und Ablauf: Aufbau und Bedeutung von Aminosäuren, Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten von Aminosäuren aus mathematischer Sicht, Struktur von Proteinen im Überblick, Schaubild „von der Aminosäure zum Protein“.
- Methoden und Medien: Erarbeitung der Theorie mittels skriptbasiertem Gruppendialog, Stillarbeitsphasen und dem FWU-Film „Biomoleküle“ (2019), Sequenz „Proteine“. Anwendung des Wissens und Praxisbezug mittels Steckbriefgestaltung zu ein bis zwei Aminosäuren pro Schüler*in (anhand vorgegebener Texte, Formeln und einer Auswahl an Abbildungen). Vertiefung mittels Vorstellung und Diskussion der entstandenen Steckbriefe in Kleingruppen.
- Gruppenvergleich: Gruppe 1 benötigte auch an diesem Tag wieder mehr Zeit für die Theorie und somit zog sich die Erstellung der Steckbriefe in die Länge. Es konnte letztlich nur noch eine kurze Präsentation im Plenum erfolgen. Bei Gruppe 2 wurde dafür gesorgt, dass zum Ende des Vormittags jede Schüler*in zwei Steckbriefe erstellt hatte. Somit konnten nachmittags entspannte Kleingruppendiskussionen zu den je Gruppe vorhandenen Steckbriefen geführt werden. Die Schüler*innen verteilten sich dazu auf dem Burggelände.

- Resonanz: Beide Gruppen freuten sich, zur Abwechslung kein Poster, sondern Steckbriefe zu gestalten. Auch Variation in der Arbeitsweise (Sitzkonstellation und somit Gespräch in Kleingruppen, Erstellung der Steckbriefe jedoch in Einzelarbeit) wurde gelobt. Die Präsentation der Steckbriefe kam bei Gruppe 2 besser zu Geltung, sie hatten Freude daran, sich in Kleingruppen zu (nur) ausgewählten Aminosäuren auszutauschen und dabei die Natur zu genießen.
- Output: Die folgende Abbildung zeigt einen von einer Schülerin gestalteten Steckbrief.

Abbildung 4: Steckbrief zum Cystein im Rahmen des Themas „Proteine/Aminosäuren“.

Tag 5: Abrundung: Baustoffe, Brennstoffe, Wirkstoffe

- Inhalt und Ablauf: Zwischenfazit „Was braucht der Körper?“, Übersichtsschema zu den Brennstoffen (Fette/Öle, Kohlenhydrate), Baustoffen (Proteine) und Wirkstoffen (Vitamine und Mineralstoffe, Wasser), Kurzüberblick zu Vitaminen und Mineralstoffen, Lebensmittelpyramide und Regeln gesunder Ernährung, Schaubild „Was passiert mit den Nährstoffen im Körper?“
- Methoden und Medien: Erarbeitung der Theorie mittels skriptbasiertem Gruppendialog, Stillarbeitsphasen und dem FWU-Film „Vitamine und Spurenelemente“ (2016), Quiz „Wer wird Lebensmittel-millionär“, Dreidimensionale DGE-Lebensmittelpyramide und dazugehörige Informationsbroschüre, DGE-Broschüre „Vollwertig essen und trinken nach den 10 Regeln der DGE“, FWU-Film „Gesunde Ernährung – die Mischung macht´s“ (2016).
- Gruppenvergleich: Gruppe 1 hatte aus Zeitgründen leider nicht mehr die Möglichkeit, den Film über die Vitamine und Mineralstoffe anzusehen, kam jedoch anhand des Schaubildes und des abschließenden Filmes auch mit diesem Thema in Berührung. Bei Gruppe 2 wurde wieder so umgestellt, dass der Zeitrahmen optimal passte. So konnte die Gruppe den „Vitamine“-Film bereits an Tag 4 sehen und an Tag 5 das gesamte, oben dargestellte Programm in voller Bandbreite wahrnehmen – inklusive viel Zeit für das Quiz, bei dem die Schüler*innen auf eigene Initiative hin auch eigene Fragen entwickelten und somit einige Extrarunden spielten.
- Resonanz: Beide Gruppen profitierten davon, ihr bis hierher erarbeitetes Wissen verankern und die einzelnen Schwerpunkte miteinander vernetzen zu können. Auch wenn Gruppe 1 nicht das gesamte Programm wahrnehmen konnte, herrschte hier doch sehr große Zufriedenheit. Auch Gruppe 2 war mehr als zufrieden, für diese Gruppe war neben den Filmen auch die ausführliche Quiz-Session ein klares Highlight, die Schüler*innen hatten sichtlich Freude daran.

Abschlussfazit

Wie jedes Jahr war es auch diesmal wieder eine absolut bereichernde und inspirierende Erfahrung, 10 Tage auf der Burg mit so vielen weltoffenen, wissbegierigen und schlichtweg wertvollen jungen Menschen zu verbringen. Wie immer steht für uns fest: Die HSAKA-M muss weitergehen!

Literatur

DGE Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.: Dreidimensionale DGE-Lebensmittelpyramide - Schulungsmodell und Faltmodell sowie Informationsbroschüre. Online (abgerufen 07/2021): <https://www.dge.de/ernaehrungspraxis/vollwertige-ernaehrung/lebensmittelpyramide/>

DGE Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.: Vollwertig essen und trinken nach den 10 Regeln der DGE – Broschüre. Online (abgerufen 07/2021): <https://www.dge.de/index.php?id=52>

FWU (2019): Lehrfilm „Biomoleküle“.

FWU (2018): Lehrfilm „Vitamine und Spurenelemente“.

FWU (2016): Lehrfilm „Gesunde Ernährung – die Mischung macht´s“.

FWU (2015): Lehrfilm „Atombindungen“.

Harsch, N., Harsch, G. (2019): Was die Welt im Innersten zusammenhält: Vom antiken Elementbegriff zum modernen Periodensystem. In: Dokumentation zur 9. HSAKA-M. Burg Fürsteneck.

Harsch, N., Harsch, G. (2018): Chemie ist nicht alles, aber alles ist Chemie: Chemie in Alltag und Umwelt. In: Dokumentation zur 8. HSAKA-M. Burg Fürsteneck.

Harsch, N., Harsch, G. (2017): Chemiegeschichte(n) ... Berühmten Naturforschern auf der Spur. In: Dokumentation zur 7. HSAKA-M. Burg Fürsteneck.

Kursleitung

Prof. Dr. Günther Harsch ist promovierter Chemiker (Universität Tübingen). Nach seiner Promotion absolvierte er das Referendariat und habilitierte an der Universität Münster, wo er bis 2013 als Professor für Chemiedidaktik tätig war. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Entwicklung von Konzepten zum entdeckenden Lernen und vernetzten Denken, empirische Untersuchungen zu Problemen mit der Formelsprache sowie mediendidaktische und chemiehistorische Arbeiten.

Dr. Nina Harsch ist Diplom-Ökologin und promovierte an der Universität Münster mit einer Arbeit zum Themenbereich Umweltbildung von Schüler*innen. Seit 2013 arbeitet sie in der Abteilung „Forschung, Transfer und Weiterbildung“ des Zentrums für Lehrerbildung der Universität Münster. Parallel dazu ist sie seit 2013 als Fachberaterin und Autorin für Filmproduktionen des Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU) tätig.

Von der Transformation von Energie zur Transformation von Energiesystemen

Harald Löwe und Niklas Wulff

Mit der Transformation der Stromerzeugung gehen [...] einige Herausforderungen einher. Erneuerbare Energien sind dargebotsabhängig, was bedeutet, dass Strom aus Solarzellen nur erzeugt werden kann, wenn die Sonne scheint und Wind aus Windkraftanlagen nur wenn ausreichend Wind weht. Der diesjährige Physikkurs gibt einen Einblick in die einzelnen Komponenten, die physikalischen Effekte, auf denen sie basieren und die technischen Varianten, die heutzutage eingesetzt werden. Mithilfe von aktuellen Forschungsmethoden wird im zweiten Teil in die optimale Auslegung von Stromsystemen eingeführt und ein Modellsystem aufgebaut, um das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten zu erproben. [Auszug aus der Kursankündigung]

Didaktische Besonderheiten, Konzeption und Highlights

Zwischen dem öffentlichen Bewusstsein für das Thema „erneuerbare Energien“ und den fachlichen Grundlagen zur Bewertung, Beschreibung und Auslegung komplexer Energiesysteme besteht eine große Lücke. Diese Lücke kann von schulischer Bildung nur bedingt geschlossen werden, u. a. weil hierfür interdisziplinäres Fachwissen benötigt wird. Um Schüler*innen an die Thematik heranzuführen wird im vorliegenden Kurs bei schulischen Inhalten (Grundlagen elektrischer Strom) begonnen, die über das Schulcurriculum hinaus weiter vertieft werden, bspw. durch komplexe Reihen- und Parallelschaltungen oder eigenständige Berechnung von LED-Vorwiderständen (Lernblock 1). Von den klassischen Begriffen Spannung und Strom ausgehend werden praktische Experimente mit Solarzellen, Windrädern und Kondensatoren genutzt, um das erlernte (noch abstrakte) Wissen auf die vorliegende Thematik anzuwenden (Lernblock 2). Der letzte Lernblock vermittelt die mathematischen Grundlagen linearer Optimierung. Die Teilnehmenden wenden daraufhin diese Grundlagen in einem einfachen, selbst definiertes Beispielproblem auf die Stromversorgung mit erneuerbaren Energien an (Lernblock 3).

Die jüngsten Schüler*innen des Kurses haben die sechste Klassenstufe beendet, die älteren die neunte, so dass einerseits ein heterogenes Vorwissen besteht, in dem andererseits nicht von schulischem Vorwissen elektrischer Begriffe ausgegangen werden kann. In Bezug auf Grundlagen der linearen Algebra kann nicht auf Vorwissen zurückgegriffen werden. Die Inhalte des Kursgegenstandes werden entsprechend ausgewählt und aufbereitet, so dass die Teilnehmenden einen Zugang zu den Inhalten bekommen. Dies wird in Bezug auf elektrische Grundbegriffe durch das Versenden von Experimentiersets und eine begleitende Vorbereitung durch 16 10–15-minütige Erklärvideos, die online frei zur Verfügung stehen, vorgenommen. Inhalte der linearen Algebra werden für die lineare Optimierung dadurch umgangen, dass der Kurs auf die eigenständige mathematische Problemformulierung (Definition von Variablen, Nebenbedingungen und Kostenfunktion), eine graphische Darstellung und graphische Lösung fokussiert.

Im Kurs wird durchgehend an die positiven Erfahrungen der bisherigen Physikkurse der Mittelstufenakademie in Bezug auf die Vermittlungsmethode des offenen Unterrichts und die Lernmethode des kooperativen Lernens angeknüpft [1]. Bei der Erarbeitung der Lerninhalte werden in allen Lernblöcken

projektorientierte Lernarrangements genutzt und die Schüler*innen zu einer eigenständigen Strukturierung des Lernprozesses motiviert. Die Kursleitung hält sich bis auf kleine Ausnahmen zur Einleitung von Methoden und Grundlagen im Hintergrund, ihre Aufgabe liegt eher in der Strukturierung des Lernrahmens als in der Vorgabe von Inhalten. Tägliche Feedbackrunden geben Schüler*innen die Möglichkeit, die Kursstruktur selbst mitzugestalten (siehe Beispiel in Lernblock 2, unten). Wegen der dichten Kursstruktur – vier Stunden vormittags und zwei Stunden nachmittags – wird das konzentrierte Lernen durch kreativitätsstimulierende Spiele, eigenständige Pausen und Baukasten-Bastelarbeiten aufgelockert.

Eine vollständige Darstellung elektrischer Zusammenhänge in Stromnetzen mit hohen Anteilen erneuerbarer Energien (EE) kann in der Kürze des Kurses nicht geleistet werden. Auf die Themen, die innerhalb des Kurses nicht bearbeitet werden können, wird in Einzelexperimenten oder Exkursimpulsen verwiesen bspw. Wechselstrom, Wasserkraft, aber auch nicht-naturwissenschaftliche Fragestellungen wie die Definition eines gesellschaftlichen Zieles für die Stromversorgung (bspw. hohe Anteile EE vs. Sicherheit der Stromversorgung). Als zentrale didaktische Elemente ziehen sich die Bereitstellung von verschiedenen Lernräumen durch die Kurseinheiten: Freiräume, Zeiträume, Respekträume, Kooperationsräume [2].

Kursablauf

Lernblock 1 – Vorbereitung und elektrische Grundlagen

Um dem sehr heterogenen elektrotechnischen Vorwissen der Schüler*innen Rechnung zu tragen, werden elementare Grundlagen der Elektronik (u.a. Stromstärke, Spannung, Widerstand, Ohmsches Gesetz sowie die Kirchhoffschen Regeln) mithilfe von Lernvideos des Schülerlabors „Mathe-Lok“ der Technischen Universität Braunschweig [3] eingeführt. Der Fokus dieser Lernvideos liegt auf der Praxis; die Teilnehmenden des Kurses nutzen hierbei vielfältige Experimente mit Hilfe eines durch den Alumni- und Förderverein der Hessischen Schülerakademien e.V. finanzierten Experimentiersets zum Wissenserwerb.

Die so erarbeiteten Grundlagen sowie der Aufbau komplexerer Schaltungen aus mehreren Reihen- und Parallelschaltungen wird in den ersten zwei Sessions auf der Burg wiederholt. Hier werden Fragen beantwortet und alle auf den gleichen Stand gebracht.

Lernblock 2 – Experimente mit Erneuerbaren Energien

Im zweiten Teil des Kurses werden die erlernten Grundlagen elektrischer Schaltungen auf Solarzellen, Windkraftanlagen, Kondensatoren („Stromspeicher“), Elektrolyseure und Dampfmaschinen angewendet. Hierzu wählen die in Gruppen aufgeteilten Teilnehmenden ein bis zwei Experimente aus einem vorhandenen Baukasten zum Thema regenerative Energien [4]. Fast schon glücklicherweise sind manche der vorgegebenen Experimente nicht oder nur schlecht durch den gesetzten Aufbau durchführbar – ein idealer Ausgangspunkt für eigenständige Neugestaltungen sowohl von Schaltungen als auch mechanischer Aufbauten. Zum Beispiel brachte eine Gruppe ein nach Bauplan gebautes Auto nur durch die Erweiterung der Energieversorgung von einer auf zwei Brennstoffzellen zum Funktionieren. Durch eine anschließende Optimierung des Antriebstrangs konnte diese Notlösung wieder reduziert werden.

Durchgängig werden durch die Schüler*innen Ströme und Spannungen bei den Experimenten gemessen. Zusammen mit eigenständigen Annahmen etwa zum Betrieb von Solarzellen kann dann die über ein Jahr zur Verfügung gestellte Energie abgeschätzt und durch ein Gedankenexperiment erfahrbar gemacht werden: Wie lange kann der für den Betrieb der Solarzellen eingesetzte Bauscheinwerfer mit dieser Energie betrieben werden?

In einer Feedbackrunde gegen Ende des Blockes wird von den Schüler*innen explizit eine kurze Einführung in die physikalischen Effekte von Photovoltaikzellen, Windkraftanlagen, Gaskraftwerken und der Wasserstoffelektrolyse gewünscht. Hierzu wird ein heruntergebrochener Exkursimpuls aus der Forschungspraxis eingefügt, der neben den erwähnten Fragen auch übergreifende Effekte wie die Dargebotsabhängigkeit von Strom aus erneuerbaren Energien und dem Status quo der Stromerzeugung aus EE in Deutschland thematisiert.

Lernblock 3 – Einführung in die lineare Optimierung

Im Gegensatz zu Simulationsmodellen, „zeigen lineare Optimierungsmodelle nicht einfach die Ergebnisse und Auswirkungen eines bestimmten Szenarios, sondern schlagen optimale Entscheidungen in Bezug auf eine technologische [...] Wahl vor, so dass ein bestimmter Zielwert minimiert oder maximiert wird“ (übersetzt aus dem Englischen) [5].

Lineare Optimierung bildet die Basis der meisten Energiesystemmodelle, die heutzutage für die Energieplanung eingesetzt werden. Hierbei werden meistens entweder die Kosten, die für die Strombereitstellung notwendig sind, unter Vorgabe eines Budgets an CO₂-Emissionen minimiert oder der volkswirtschaftliche Nutzen maximiert.

In einer frontal-interaktiv strukturierten Einheit wird in die lineare Optimierung anhand eines einfachen Beispiels eines Landwirts eingeführt, der seine Einnahmen durch verschiedene Feldfrüchte maximieren möchte (siehe unten). Der Kurs erarbeitet gemeinsam die Grundbegriffe der linearen Optimierung: Variablen, Nebenbedingungen (NB), Kostenfunktion. Über simples Raten der Variablen schlagen die Schüler*innen eine Lösung vor. Hieran werden das Überschreiten von Nebenbedingungen und der Zusammenhang zwischen Variablen und Kostenfunktion veranschaulicht.

Die nächste Lerneinheit besteht aus einem Brainstorming, wie die Methode der linearen Optimierung auf ein Problem der Stromversorgung angewendet werden kann. Hier wird zusätzlich zu den mathematischen Begriffen der Optimierung der Begriff „Scope“ eingeführt, der die räumliche, zeitliche und technologische Ausdehnung eines Optimierungsproblems explizit definiert. Zusätzlich werden gemeinsam mit Kursteilnehmenden mögliche Variablen, Nebenbedingungen und Kostenfunktionen für die Stromversorgung erarbeitet.

In der letzten Lerneinheit definieren die Schüler*innen eigenständig ein lineares Optimierungsproblem zur Stromversorgung. In Kleingruppen werden Scope, zwei Variablen und eine frei wählbare Anzahl an Nebenbedingungen erarbeitet. Für diesen Prozess wird sehr viel Raum gelassen, um die abstrakten Begrifflichkeiten vertiefen und anwenden zu können.

Die Ergebnisse der fünf linearen Optimierungsprobleme werden gemeinsam im Plenum vorgestellt, verglichen und diskutiert. Den Abschluss des Kurses bildet eine ausführliche Feedbackrunde.

Spannendes aus der Kursarbeit – Einführung in die lineare Optimierung

Ein Landwirt muss entscheiden, welche Feldfrüchte er anbaut; er kann zwischen Kohlrabi und Zuckerrüben wählen. Beide Optionen benötigen einen jeweils unterschiedlichen Aufwand an Zeit und Fläche und stoßen eine unterschiedliche Menge an Emissionen beim Anbau aus (vgl. Tabelle 2).

Tabelle 2: Angenommene Randbedingungen bei der Anpflanzung von Gemüse

	Einheit	Kohlrabi (K)	Zuckerrübe (Z)
Fläche	$\frac{m^2}{AE^1}$	1	1
Arbeitszeit	$\frac{h}{AE^1}$	2	1
Emissionen	$\frac{kg}{AE^1}$	1	3
Gewinn	$\frac{EUR}{AE^1}$	3	2

¹ AE: Anbaueinheit

Er möchte seinen Gewinn G maximieren. Dafür hat der Landwirt eine Fläche von 10.000 m² und 16.000 h zur Verfügung, wobei insgesamt nicht mehr als 24.000 kg CO₂ ausgestoßen werden dürfen. Kohlrabi bringt einen Gewinn von drei Geldeinheiten pro Anbaueinheit und Zuckerrüben zwei Geldeinheiten pro Anbaueinheit. Damit lauten die Nebenbedingungen des Problems für die Anbaufläche

$$1 \frac{m^2}{AE} \cdot K + 1 \frac{m^2}{AE} \cdot Z \leq 10.000 m^2$$

für die Anbauzeit

$$2 \frac{h}{AE} \cdot K + 1 \frac{h}{AE} \cdot Z \leq 16.000 h$$

und für die Emissionen

$$1 \frac{kgCO_2}{AE} \cdot K + 3 \frac{kgCO_2}{AE} \cdot Z \leq 24.000 kg CO_2.$$

Abbildung 5: Nebenbedingungen und Funktionen konstanten Gewinns für den Anbau von Kohlrabi (K) und Zuckerrüben (Z). AE=Anbaueinheit, NB=Nebenbedingung

Die Zielfunktion des Problems, der Gewinn des Landwirtes lautet

$$G = 3 \frac{\text{EUR}}{\text{AE}} \cdot K + 2 \frac{\text{EUR}}{\text{AE}} \cdot Z.$$

Auf zwei Achsen aufgetragen ergeben die beiden Variablen K und Z den in Abbildung 5 dargestellten Lösungsraum (gelbe Fläche). Die gestrichelten Linien zeigen Lösungen gleichen Gewinns G, die rote gestrichelte Linie stellt am Schnittpunkt mit den Nebenbedingungen Fläche und Anbauzeit den maximalen Gewinn von 26.000 EUR bei K=6.000 AE und Z=4.000 AE dar. Ein höherer Gewinn (wie bspw. von 50.000 EUR) kann unter den gesetzten Nebenbedingungen nicht erzielt werden.

Literatur

- [1] Löwe, H. & Darraz, E. (2019). Physik: Baustatik In. Wulff, C., Piekatz, H., Kréti, F. & Weygandt, B. (Hrsg.). 9. Hessische Schülerakademie Mittelstufe. 30. Juni bis 09. Juli 2019. Dokumentation. <https://www.hsaka.de/wp-content/uploads/2019-Mittelstufe-Dokumentation.pdf> (Zugriff 31.07.2021)
- [2] Wulff, C. (2019). Grußwort. In: Wulff, C., Piekatz, H., Kréti, F. & Weygandt, B. (Hrsg.). 9. Hessische Schülerakademie Mittelstufe. 30. Juni bis 09. Juli 2019. Dokumentation. <https://www.hsaka.de/wp-content/uploads/2019-Mittelstufe-Dokumentation.pdf> (Zugriff 31.07.2021)
- [3] Lernvideos „Einführung in die Elektronik“ des Schülerlabors „Mathe-Lok“ der Technischen Universität Braunschweig. <https://mathe-lok.de/hsaka-m-2021/>
- [4] Fischertechnik (2021). Baukasten „Green Energy. Entdecke erneuerbare Energien auf spielerische Art und Weise“. <https://www.fischertechnik.de/de-de/produkte/spielen/profi/559879-green-energy>
- [5] Lavigne, D. (2016). Initiatives for Teaching Energy Modeling to Graduate Students. *Universal Journal of Management* 4(8): 451-458, 2016. DOI: 10.13189/ujm.2016.040805

Kursleitung

Prof. Dr. Harald Löwe ist Dozent für Mathematik an der Technischen Universität Braunschweig und Direktor des Schülerlabors „Mathe-Lok“. Derzeitige Forschungsgebiete sind Anwendungen der Geometrie und anderer mathematischer Gebiete in der Robotik, dem Zahnrad-Design und im Metallpulverspritzgussverfahren. Hauptsächlich aber führt er Projekte mit Schüler*innen im Bereich der Mathematik und ihrer Anwendungen durch.

Niklas Wulff ist Doktorand am Institut für vernetzte Energiesystem am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Stuttgart. Neben seiner Promotion über die (energie)systemischen Auswirkungen elektrischer Fahrzeug-Flotten ist Niklas Gründungs- und Vorstandsmitglied des Alumni- und Fördervereins der HSAKA e.V. <https://orcid.org/0000-0002-4659-6984>

Hauptkurs Neurowissenschaften

Ein Tag im Leben des Gehirns – ein Streifzug durch unser wohl entscheidendstes Organ

Albert Fuchs, Maximilian Moll, Annika Walter, Benedikt Weygandt und Rebekka Weygandt

Ganz gleich, ob wir uns höheren mathematischen Beweisführungen hingeben, uns von der neuen Lieblingsserie auf Netflix berieseln lassen oder sogar einfach im Tiefschlaf versinken, unser Gehirn arbeitet stets auf Hochtouren. Von kleinsten Ionenkanälen über einzelne Nervenzellen bis hin zu vielschichtigen Netzwerken und Schaltkreisen, jeder Vorgang unter unserer Schädeldecke trägt seinen Teil zu all dem bei, was wir wahrnehmen, was wir denken, wer und was wir letztendlich sind. Doch was genau passiert eigentlich in unserem Gehirn, dem mit Abstand komplexesten Organ unseres Körpers, in alltäglichen Situationen? [Auszug aus der Kursankündigung]

Einleitung und Kursgestaltung

In diesem Kurs erwarben die Schüler*innen ein Grundverständnis für den Aufbau und die Funktionsweisen des Nervensystems, für dessen Vielschichtigkeit, aber auch für wiederkehrende Muster in neurologischen Prozessen. Ein Schwerpunkt lag dabei auf der Anwendung dieser Grundlagen auf das alltägliche Leben. Die viereinhalb Kurstage folgten der Struktur eines typischen (Schul-)Tages, beginnend mit dem „Aufwachen“ (Sehsinn und optische Reizverarbeitung) über den „Mittag“ (Hörsinn, sensory interference, Lateralisierung unterschiedlicher Fähigkeiten) und den „Abend“ (Tastsinn, Rezeptortypen, Temperaturwahrnehmung), bevor am letzten Tag das Thema „Schlafen und Träume“ (Schlafphasen, zirkadianer Rhythmus, Traumtagebücher) behandelt wurde.

Zu Beginn wurde zunächst erarbeitet, wie ein Gehirn grundlegend aufgebaut ist und funktioniert, wobei sowohl anatomische als auch funktionale Zusammenhänge und Grundsätze vom einzelnen Neuron über synaptische Kommunikation bis hin zu größeren Systemen und Strukturen behandelt wurden. Auf diesem Weg wurde einerseits ein allgemeines Verständnis für die Vorgänge geschaffen, welche die Basis unseres Wesens und Verhaltens ausmachen, andererseits sollten auch die zugehörigen Mess- und Forschungsmethoden kennengelernt werden, die in folgenden Experimentierphasen Verwendung fanden. Anhand verschiedener Alltagssituationen erlebten und erforschten die Schüler*innen, wie das Gehirn verschiedene sensorische Reize verarbeitet, komplexe Denkvorgänge bewältigt und uns durch gewöhnliche und außergewöhnliche Situationen führt. Dabei wurden sowohl direkte Sinneserfahrungen als auch komplexere Vorgänge in die Diskussion miteinbezogen: Warum sehen wir auch im blinden Fleck etwas? Wieso können wir Farben sehen? Wie gelingt es uns, nicht nur Töne wahrzunehmen, sondern auch, ihnen komplexere Bedeutungen bis hin zu Sprache zuzumessen? Und bei welchem Ohr und welchem Auge liegt bei mir eigentlich eine Dominanz vor? Durch die Experimente gelang es, die psychologischen und neurologischen Sachverhalte sowohl auf einer phänomenologischen als auch auf einer theoretischen Ebene zu erschließen. So wurde ein erhöhtes Bewusstsein für scheinbar gewöhnliche Vorgänge geschaffen, während die Schüler*innen zugleich dazu angeregt wurden, diese zu hinterfragen und die zugrunde liegenden Ereignisse zu ergründen.

Für die Kursarbeit bietet die Beschäftigung mit neurologischen und psychologischen Phänomenen den großen Vorteil, dass die zu erforschenden Prozesse nicht nur abstrakt erklärbar, sondern auch direkt erfahr- und erlebbar sind. Dementsprechend wurden die Schüler*innen dazu angehalten, sich stets mit beiden Ebenen zu befassen, diese für sich zu erschließen und einen Bezug zu ihrem Erfahrungshorizont herzustellen. Dabei wurde einerseits auf eine direkte Wissensvermittlung durch Vorträge und Präsentationen zurückgegriffen, andererseits wurden aber vor allem auch eigene Experimente durchgeführt, durch deren Auswertung, Analyse und Präsentation die Erfahrungen auf die erlernten theoretischen Grundlagen angewandt und verständlich gemacht werden konnten.

Bei der didaktischen Konzeption des Kurses wurde darauf geachtet, dass die Schüler*innen zu allen Themen jeweils passende Experimente durchführen konnten, um das bisher erarbeitete Wissen zur Anwendung zu bringen. Gesichert wurden die Erkenntnisse der Kursarbeit im Rahmen eines Bastelprojekts, bei dem „neuronalen Tagesuhren“ gestaltet wurden. Hierfür überlegten sich die Teilnehmer*innen zu den behandelten Themen der einzelnen Kurseinheiten jeweils passende ikonische Repräsentationen. Diese wurden anschließend mit unterschiedlichen Bastelmaterialien umgesetzt und auf Holzplatten mit einem DIY-Uhrwerk zu einer Uhr kombiniert. Durch diese Bastelprojekte mussten die Schüler*innen einerseits die Inhalte rekapitulieren, kondensieren und visualisieren, konnten aber auch individuelle Schwerpunkte in der Gestaltung ihrer Uhr setzen. Andererseits bot die Bastelphase einen Kontrast zur übrigen Kursarbeit und führte zu durchaus kreativen Ergebnissen, die als Andenken mit nach Hause genommen werden konnten.

Abbildung 6: Basteln der „neuronalen Tagesuhren“

Kursgestaltung und behandelte Themen

Bevor sich die Schüler*innen mit den höheren Funktionen und Fähigkeiten des Gehirns beschäftigen konnten, mussten zuerst die Wissensgrundlagen zu der „kleinsten“ Einheit des Nervensystems gelegt werden – der Nervenzelle, auch Neuron genannt. Nachdem der anatomische Aufbau anhand eines Modells sowie mikroskopischer Aufnahmen geklärt war, galt es zu verstehen, wie nun eine Nervenzelle mit anderen Nervenzellen kommuniziert, also Informationen aufnimmt und weiterleitet. Die Interaktion von elektrischer und chemischer Reizweiterleitung wurde besprochen und die Vorteile der saltatorischen im Vergleich zur kontinuierlichen Reizweiterleitung diskutiert. Dabei konnte auch auf Grundkenntnisse der Schüler*innen aus dem Chemie-, Physik- und Biologieunterricht zurückgegriffen werden. Als Abschluss dieser Einheit wurden die zugrunde liegenden Prozesse in Form eines Synapsen-Fangspiels umgesetzt, um den Schüler*innen damit enaktiv zu einem vertieften Verständnis der neuronalen Kommunikation zu verhelfen.

Nachdem diese Basis geschaffen wurde, konnten sich die Schüler*innen am zweiten Tag mit dem Sehsinn beschäftigen. Anhand eines Textes erarbeiteten sie sich selbstständig die Bestandteile des menschlichen Auges. Genauer betrachtet wurde die Netzhaut, deren „verkehrte“ Zellanordnung kontraintuitiv erscheint,

Abbildung 7: Stationsarbeit mit Umkehrbrillen

da in der Verarbeitung später geschaltete Zellen weiter vorne („lichtnäher“) in der Netzhaut lokalisiert sind als die eigentlichen Photorezeptoren (vgl. Schandry, 2011). In einer experimentellen Stationsarbeit setzten sich die Schüler*innen anschließend in Kleingruppen selbstständig mit verschiedenen Aspekten des Sehsinns auseinander. Die Stationen umfassten dabei Umkehrbrillen, Perimeter (zur Vermessung des peripheren Sehens), optische Täuschungen, das Finden des Blinden Flecks im eigenen Sichtfeld, aber auch einen Exkurs zum Thema Aufmerksamkeit im Bereich der Veränderungsblindheit. Im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens galt es, sich die Phänomene durch das bereits angeeignete Wissen zu erklären, erhobene Daten aufzuarbeiten und anschließend die Ergebnisse in selbst gewählten Formaten zu präsentieren.

Die eigenen Erklärungsansätze der Schüler*innen wurden abschließend im Plenum vertieft und dabei etwaige Missverständnisse diskutiert. Im Zuge dessen wurden unter anderem die beiden komplementären Photorezeptoren Stäbchen und Zapfen sowie die Grundlagen der Farbwahrnehmung behandelt.

Am dritten Tag stand der Hörsinn im Mittelpunkt der Kursarbeit. Erneut machten sich die Schüler*innen zu Beginn mit dem anatomischen Aufbau des Ohrs vertraut. Daraus resultierte dann die Frage, wie die Umwandlung einer Schallwelle zu einem Sinneseindruck überhaupt möglich sei. Während die ersten Schritte der Reizweiterleitung über das Außenohr und die Vibration des Trommelfells leichter verständlich sind, ist dies beim Innenohr in der Cochlea komplizierter. Um eben jenen Übergang von einer Schallwelle bzw. Vibration zu einem elektrischen Signal besser zu veranschaulichen, bauten die Schüler*innen eine Haarzelle mit Zilien modellhaft nach. Im Anschluss an die Grundlagen der akustischen Signalverarbeitung folgte die Behandlung eines weiteren komplexen Prozesses: die Frage, wie wir es schaffen, Lautstärke, Tonhöhe und Klangfarbe zu unterscheiden. Zunächst bekamen die Schüler*innen den Auftrag, sich in Kleingruppen selbst Gedanken zu machen, dabei erste Erklärungsansätze zu entwickeln und ihr bisheriges Wissen auf neue Fragestellungen anzuwenden. Aufbauend auf den Ideen der Schüler*innen wurde anschließend der Prozess der Tonhöhen-, Lautstärken- und Klangfarbenwahrnehmung diskutiert – von den unterschiedlichen Frequenzsensibilitäten in der Cochlea bis hin zur tonotopischen Organisation des auditiven Kortex (vgl. Schandry, 2011). Um den Bogen vom Hören zur Produktion und dem Verständnis von Sprache zu spannen, wurden in der nächsten Phase mithilfe von Videos von Aphasie-Patient*innen die unterschiedlichen Funktionen des Broca- und des Wernicke-Areals veranschaulicht. Anschließend ging es in eine Praxisphase über, in der verschiedenste Experimente erlebt werden konnten: Durch einen Tongenerator konnten die Kursteilnehmer*innen feststellen, bei welcher Frequenz bei ihnen die Grenze der Tonhöhenwahrnehmung liegt. Weiter ging es mit einem Experiment zur selektiven Aufmerksamkeit beim Hören: Es wurden beiden Ohren parallel unterschiedliche Worte vorgespielt. Je nachdem, ob das linke oder das rechte Wort verarbeitet wurde, konnten Rückschlüsse auf eine mögliche dominante Hörseite gezogen werden. Passend dazu wurde mit anderen „Dominanztests“ für Auge, Hand und Fuß weitergemacht. Diese Experimentierphase zum Abschluss des Themenfeldes diente nicht nur der Veranschaulichung der zuvor behandelten Themen, sondern sollte auch demonstrieren, dass eben jene sensorischen und neuronalen Prozesse bei jedem von uns tagtäglich wie selbstverständlich vonstattengehen.

Am vierten Tag wurde das Themenfeld der taktilen und affektiven Berührung behandelt. Hierzu wurde zunächst anhand eines Textes und dem Beschriften einer Grafik der Aufbau der Haut besprochen. In diesem Kontext wurde auch die Dichte der verschiedenen Mechanosensoren diskutiert. Um dies greifbarer zu gestalten, sollten die Teilnehmenden im Anschluss experimentell eine Heatmap ausarbeiten, welche die 2-Punkte-Diskriminierungsschwelle über den Körper verteilt zeigt. Um die taktile Berührung abzurunden, wurde die Funktionsweise des Wärmeempfindens anhand einer Grafik erläutert und diskutiert.

Abbildung 8: Experiment zur Temperaturwahrnehmung

Daran anschließend wurden zwei entsprechende Experimente mit Wasser durchgeführt. Für das erste Experiment wurden drei Schüsseln mit kaltem, lauwarmem und warmem Wasser in dieser Reihenfolge befüllt. Um die Adaption an Umgebungstemperatur selbst spüren zu können, sollten die Schüler*innen je eine Hand für einige Zeit in das kalte und warme Wasser halten und anschließend mit beiden Händen in die lauwarmer Schüssel wechseln. Dies resultiert in unterschiedlicher Wahrnehmung der Temperatur in derselben Schüssel, da sich die jeweiligen Hände an verschiedene Temperaturen gewöhnt hatten. In einem weiteren Experiment wurde die erste Schüssel mit kaltem Wasser gefüllt, die zweite mit 1 K wärmerem Wasser und die dritte mit noch einmal um 3 K wärmerem Wasser. Beim zweiten Experiment teilten sich die Teilnehmenden auf vier Dreiergruppen auf. Eine Gruppe wechselte von kalt nach warm durch alle Schüsseln, eine zweite übersprang die mittlere Schüssel. Die anderen beiden Gruppen wiederholten dies rückwärts von warm nach kalt. Gleichzeitig sollte jedes Gruppenmitglied unterschiedlich viel Haut in das Wasser tauchen: einen Finger, alle Finger bis zu den Knöcheln und die ganze Hand. Dies demonstrierte, dass die Wahrnehmung von kalt nach warm und mit mehr Hautkontakt besser funktioniert. So konnte der Unterschied zwischen den ersten beiden Schüsseln zwar von Gruppe 1 gespürt werden – mit Ausnahme des Teilnehmenden, der nur mit einem Finger eintauchte – jedoch nicht von Gruppe 3, die von warm nach kalt wechselte. Im Anschluss wurde das Thema der affektiven Berührung zunächst in einem Vortrag vorgestellt, in dem auch Videos verschiedener Experimente mit Primaten gezeigt wurden, die demonstrieren, dass affektive Berührung sogar wichtiger als Nahrung sein kann (Harlow, 1958).

Der fünfte und letzte Tag beschäftigte sich mit Themen rund um den Schlaf. Einleitend wurde hierzu der zirkadiane Rhythmus besprochen und die Unterschiede, die Teenager hier aufweisen. Im Anschluss konnten die Teilnehmenden den CSM-Fragebogen für Jugendliche (Morales & Sánchez-López, 2004) ausfüllen, um für sich selbst zu bestimmen, ob sie Früh- oder Spätaufsteher*innen sind. In diesem Kontext wurden auch Einflussfaktoren auf Verschiebungen im Rhythmus besprochen. Als Vorbereitung auf die Schlafphasen wurden zunächst die verschiedenen Frequenzbereiche der Gehirnwellen vorgestellt und in einer Gruppendiskussion die jeweiligen Aktivitäten erarbeitet. Ähnlich wurden im Anschluss auch die Schlafphasen vorgestellt und darauf aufbauend praktische Empfehlungen für das Schlafverhalten diskutiert. Das Thema wurde durch ein Quiz zum Thema Schlafmangel und Empfehlungen für den optimalen Mittagsschlaf abgerundet. Im letzten Themenblock dieses Tages wurden schließlich Träume thematisiert. Zur Einleitung wurde ein Text zum Thema *Lernen im Schlaf* gelesen. Darauf aufbauend wurden die wichtigsten Eigenschaften von Träumen, die verschiedenen Arten von Träumen und die gängigsten Theorien für den Grund von Träumen diskutiert. Auf Wunsch der Schüler*innen wurde auf das Thema des luciden Träumens dabei detaillierter eingegangen. Abschließend wurden in einem Stuhlkreis die Erfahrungen mit dem Schreiben von Traumtagebüchern gesammelt, die die Teilnehmenden bereits vor Ankunft auf der Akademie begonnen und über die Akademie weitergeführt hatten.

Fazit

Durch den starken Alltagsbezug der Kursinhalte wurden die Schüler*innen mit bekannten Situationen und Wahrnehmungen konfrontiert, deren Hintergründe jetzt und zukünftig bewusst hinterfragt und entschlüsselt werden können. Dadurch gelang es nicht nur, einen direkteren Anknüpfungspunkt für die erlernten Forschungsthemen zu schaffen, sondern auch, die kritische Denkfähigkeit zu fördern. Zuvor nicht wahrgenommene Phänomene wurden geprüft und analysiert, wodurch eine Grundlage für eine naturwissenschaftlich-kritische Auseinandersetzung mit allgemeinen Sachverhalten geschaffen wurde, die auch auf andere Bereiche des Lebens und Lernens übertragbar ist. Durch einen spielerischen Umgang mit Techniken der experimentellen Psychologie und Neurowissenschaften wurden die Schüler*innen zudem in ihrem Verlangen gestärkt, sich intensiv mit ihrer Umwelt und ihrer eigenen Wahrnehmung auseinanderzusetzen. Hierbei erfuhren sie außerdem direkt die Relevanz naturwissenschaftlicher

Abbildung 9: Ergebnisse des Bastelprojekts

Forschung für das eigene Leben und Erleben. Der Blick hinter die Kulissen des eigenen Denkens und Handelns stellt dabei eine wichtige Grundlage für die Reflexion und kritische Beobachtung desselben dar. Diese Reflexionsfähigkeit konnte durch die Vermittlung der Kursinhalte und die erworbenen Erfahrungen aus den praktischen Kurseinheiten ausgebildet und geschärft werden, sodass die Schüler*innen sich selbst ebenso wie ihrer Mitwelt mit einer gesteigerten Neugier und einem besseren Verständnis begegnen können.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die Neurowissenschaften als Kursthema für die Akademie gut eignen, da die Teilnehmenden die Brücke zwischen Theorie und Praxis schlagen können und sich gleichzeitig wissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen aneignen. So werden auch die komplexeren Themen und Terminologien für die Schüler*innen lebendig. Auch wenn die angestrebte Bandbreite des Kurses durchaus ambitioniert war, konnten doch alle Themen in ausreichender Tiefe behandelt werden. Für zukünftige Kurse in diesem Themengebiet sollte jedoch eine Reduzierung erwogen werden. Zu empfehlen ist das Beibehalten der Basteleinheiten zur Vertiefung und Wiederholung des erlernten Wissens – gerade in Kursen, die sich intensiv mit komplexen Themenfeldern auseinandersetzen.

Literatur

Harlow, H. F. (1958). The nature of love. *American Psychologist*, 13(12), 673–685. DOI: 10.1037/h0047884

Morales, J., & Sánchez-López, M. (2004). Composite and Preferences Scales of Morningness: Reliability and Factor Invariance in Adult and University Samples. *The Spanish Journal of Psychology*, 7(2), 93–100. DOI: 10.1017/S1138741600004790

Schandry, R. (2011). *Biologische Psychologie*. 3., vollständig überarbeitete Auflage. Beltz Verlag.

Kursleitung

Albert Fuchs

Student im Master im Fach Psychologie an der Goethe Universität Frankfurt. Beginnende Promotion in der Abteilung Sozialpsychologie zum Thema Interventionen bei chronischen Erkrankungen.

Prof. Dr. Maximilian Moll

Juniorprofessor für Prescriptive Analytics - Operations Research. Aktive Forschungskollaboration im Bereich der Kognitionswissenschaften.

Annika Walter

Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Bildung und Gesellschaftliche Innovation. Studium der Neurowissenschaften, Forschung u.a. am Yale New Haven Hospital sowie am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE).

Dr. Benedikt Weygandt

Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Mathematik der Freien Universität Berlin.

 <https://orcid.org/0000-0001-5777-5550>

Rebekka Weygandt

Studentin im Master im Fach Psychologie an der Goethe Universität Frankfurt mit den Schwerpunkten Klinische Psychologie und Kognitions- & Neurowissenschaften, Bachelorarbeit zu neuronalen Aktivitätsunterschieden abhängig vom Intelligenzniveau.

Hauptkurs Finanzbildung & Nachhaltigkeit

Money Makes the World Go Round

Claudia Müller und Vera Zipperer

Hast du konkrete Träume? Dein eigenes Mofa, eine Europareise oder ein Elektroauto zum Führerschein? Diese Träume haben eins gemeinsam: Sie kosten Geld! In diesem Kurs lernst du, wo Geld herkommt, wie unser Finanzsystem funktioniert und wie du mehr aus deinem Taschengeld machen kannst. Und wie du auch bei deinen Finanzen deinen Werten treu bleiben kannst. [Auszug aus der Kursankündigung]

Didaktisches Konzept

Vielen Menschen fehlt das Verständnis von Wirtschaft und Finanzen beinahe komplett, da dies weder im Elternhaus noch in der Schule ein Thema ist. Daher ist es wichtig, einen erlebbaren Zugang zu schaffen, um das Thema aus der abstrakten Theorie herauszuholen. Der Kurs benutzt eine Vielzahl unterschiedlicher didaktischer Methoden, um den Schüler*innen das Thema Finanzen verständlich und anwendungsnah beizubringen. Neben der Wissensübermittlung in frontaler Form (Präsentation durch die Leiterinnen im Dialog mit den Schüler*innen) fanden daher verschiedene andere Lernformen Platz.

In einem Tauschspiel erlebten die Schüler*innen den Wert von Geld als Tauschmedium, die Bedeutung von Knappheit für den Wert einer Ware und die Möglichkeit, den eigenen Wohlstand durch geschickten Handel zu vermehren. Für dieses Spiel wurden die Schüler*innen in Gruppen von 3–4 Schüler*innen aufgeteilt. In dieser Gruppengröße nahmen die Schüler*innen auch an einem Börsenspiel teil, in dem sie selbst an der Börse investieren konnten (reale Kurse, aber nur fiktives Geld) und ihre Entscheidungen zunächst in ihrer Kleingruppe, dann im großen Kreis vorgestellt und diskutiert haben.

In kleinen Gruppen (ca. 2 Schüler*innen pro Gruppe) erarbeiteten die Schüler*innen verschiedene Aspekte von Nachhaltigkeit im Alltag und präsentierten diese mit Hilfe selbstgestalteter Plakate den anderen Teilnehmenden. Ebenso entwickelten die Schüler*innen in Kleingruppen (2–3 Schüler*innen pro Gruppe) ihre individuellen Warenkörbe, deren Wert sie im Verlauf von zehn Jahren berechneten – mit unterschiedlichen Inflations- und Deflationsraten.

Einzelarbeit wurde genutzt, als die Schüler*innen ihre eigenen Wünsche und deren Kosten erarbeiteten. So wurde sichergestellt, dass das Gelernte direkt auf die individuelle Situation und die jeweiligen Wünsche und Ziele angewandt wurde.

Kursablauf

Die Inhalte des Kurses waren so aufgebaut, dass die Schüler*innen die verschiedenen Funktionen von Geld und die verschiedenen Möglichkeiten der Geldanlage Schritt für Schritt erarbeiten, anwenden und somit verstehen konnten. Die Nachhaltigkeit war dabei in alle Aspekte integriert. Es gab aber zudem eine Arbeitseinheit, die sich nur mit Nachhaltigkeit im Alltag befasste. Die Inhalte des Kurses waren wie folgt aufgebaut:

Tag 1: Geschichte und Funktionen von Geld

Zu Beginn ging es darum, zu verstehen, wie und warum Geld entstanden ist und welche Funktionen es bis heute erfüllt (Geld als Tauschmittel, Recheneinheit, Wertaufbewahrung). Um die Funktionen von Geld in der Praxis zu erleben, führten wir ein Tauschspiel durch, bei dem die Schüler*innen verschiedene (im Kurs selbst hergestellte) Produkte mit anderen Akademie-Teilnehmer*innen tauschen, jedoch kein Geld verwenden durften.

Anschließend wurden der Wirtschaftskreislauf und die Rollen der verschiedenen Akteure (Individuen, Banken, Unternehmen) erarbeitet (siehe Abbildung 10). Ein erster Blick wurde auch auf die verschiedenen Aufgabenbereiche einer Zentralbank (Bargeld, Unbarer Zahlungsverkehr, Bankenaufsicht, Finanz- und Währungsstabilität, Geldpolitik) geworfen. Die Geldpolitik als primäre Aufgabe der Zentralbank wurde am nächsten Tag vertieft.

Abbildung 10: Zusammenwirken der Kund*innen, Banken und Zentralbank. (Rischmueller, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Tag 2: Aufgaben des Staates und der Zentralbank; individuelle Finanzplanung

Vormittags lernten die Schüler*innen die wirtschaftspolitischen Ziele des Staates (magisches Viereck – das gesamt-wirtschaftliche Gleichgewicht – erweitert zum magischen Sechseck) und der Zentralbank (Geldpolitik) kennen. Hier wurde erörtert, warum die Zinsen seit Jahren niedrig sind, welche Rolle dabei die verschiedenen Finanzkrisen der letzten Jahrzehnte spielen und welche Veränderungen erst kürzlich im Mandat der Europäischen Zentralbank stattgefunden haben.

Nachmittags entwickelten die Schüler*innen ihre individuellen Ziele und den damit einhergehenden Finanzbedarf. Hier führte die konkrete Berechnung des eigenen Finanzbedarfs zu viel Kreativität und Begeisterung der Schüler*innen, über zusätzliche Einnahmequellen nachzudenken.

Tag 3: Nachhaltigkeit; Zinseszins

Vormittags erarbeiteten die Schüler*innen verschiedene Aspekte von Nachhaltigkeit und berechneten ihren individuellen CO₂-Fußabdruck. Besonders wichtig war hier die Erkenntnis, wie sehr unser Konsum unseren individuellen Nachhaltigkeits-Score beeinflusst. Damit haben wir alle viele Möglichkeiten, unser Leben nachhaltig zu gestalten.

Nachmittags erarbeiteten die Schüler*innen verschiedene Anlageklassen in Kleingruppen und präsentierten diese mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen (Risiko, Rendite, Liquidität) der Gruppe. Anschließend unterteilten wir die Anlageklassen in spekulative oder substanzielle Wertsteigerung, um den Unterschied zwischen Investieren und Spekulieren zu erkennen. Zudem berechneten die Schüler*innen die Wirkung von Zinseszins über einen langen Zeithorizont.

Abbildung 11: Einblick in die Kursarbeit

Tag 4: Börsenspiel

An diesem Tag setzten die Schüler*innen ihr theoretisches Wissen in die Praxis um: In einem Börsenspiel konnten sie in Gruppen Investitionen tätigen und die Entwicklungen beobachten. Am Nachmittag haben wir die Entscheidungen insbesondere mit Blick auf Nachhaltigkeit in der Gruppe diskutiert. Hierbei lernten sie die Grundlagen des nachhaltigen Investierens (ESG – Environmental, Social, Governance) kennen und schauten verschiedene Plattformen an, auf denen die Nachhaltigkeitskriterien verglichen werden können.

Tag 5: Börsenspiel & Steuern

Die letzten Stunden nutzten wir, um die Erfahrung des Börsenspiels zu reflektieren. Die Teilnehmer*innen erarbeiteten außerdem die Grundlagen unseres Steuersystems (Verwendung von Steuergeldern, individuelle Steuerabgaben).

Spannendes und besondere Lernerfolge aus der Kursarbeit

Beim Thema „Finanzen und Nachhaltigkeit“ war es besonders wichtig, mögliche Berührungängste oder Vorbehalte der Schüler*innen abzubauen und das Thema gleichzeitig relevant für ihren Alltag zu gestalten. Deshalb wurden die theoretischen Inhalte immer wieder mit Übungen oder Spielen zur praktischen Anwendung ergänzt. Es war faszinierend zu sehen, wie unterschiedlich die Schüler*innen an das Thema Finanzen herangingen: Teilweise unbefangen und neugierig, teilweise auch schon geprägt mit Glaubenssätzen, die sie aus ihrer normalen Umgebung aufgeschnappt haben. Besonders schön war die Abschlussrunde, in der wir die Schüler*innen gebeten haben, ihre eigenen Glaubenssätze zu reflektieren. Ein Schüler sagte, dass er dem Glaubenssatz „Nur wer hart arbeitet, kann viel Geld verdienen“ nicht zustimmt, da er in diesem Kurs gelernt hat, wie leicht es ist, mit wenig Geld aber ausreichend Zeit an der Börse das Geld zu vermehren – durch langfristiges, risikoarmes Investieren.

Die Schüler*innen haben im Verlauf des Kurses sowohl die makroökonomischen Zusammenhänge als auch die Relevanz ihrer individuellen Finanzentscheidungen kennengelernt. So haben wir Inflation und Deflation auf gesamtgesellschaftlicher Ebene bearbeitet und anschließend auf ihren individuellen Warenkorb angewandt. Hierbei (und in allen anderen Themenbereichen) war es beeindruckend zu sehen, wie selbstverständlich Nachhaltigkeit von den Schüler*innen mitgedacht wird. Bei der Überlegung, wer von Deflation profitieren könnte, wurde die Umwelt genannt: Wenn wegen einer Abwärtsspirale der (erwarteten) Preise der Konsum immer weiter hinausgezögert und am Ende möglicherweise gar nicht getätigt wird, wird insgesamt weniger konsumiert, was vorteilhaft für die Umwelt wäre.

In einer Übung sollten die Schüler*innen ihre individuellen Pläne und Wünsche beziffern und ausrechnen, wie lange sie sparen müssen, um sich diese Wünsche zu erfüllen. Hierbei haben sie gelernt, wie wichtig es ist, sich seiner persönlichen Präferenzen bewusst zu sein. Das gilt für Schüler*innen ebenso wie für Berufstätige: Wir können uns normalerweise nicht alles gleichzeitig leisten, d.h. wir müssen lernen zu priorisieren. Damit vermeiden wir Schulden und Fehlentscheidungen.

Unter anderem mit Hilfe des Börsenspiels lernten die Schüler*innen, dass einer der Schlüssel beim Investieren in der langfristigen Herangehensweise liegt. Außerdem wurde ihnen die Relevanz guter Risikostreuung bewusst. Mit diesen grundlegenden Kenntnissen können sie die typischen Anfangsfehler vermeiden und ihre eigenen, nachhaltigen Finanzentscheidungen treffen.

Nicht zuletzt das Bewusstsein, dass Nachhaltigkeit auch ein Aspekt unserer individuellen Finanzen sein kann, hat die Schüler*innen für das Thema Finanzen begeistert. Mit diesem Wissen planen alle Schüler*innen, ihr Geld nachhaltig anzulegen und somit sowohl für sich selbst vorzusorgen, als auch Gutes zu tun für die Gesellschaft.

Fazit

Finanzen und Nachhaltigkeit sind zwei Themen, die nicht nur zusammengehören, sondern auch Teil jedes Schulcurriculums sein sollten. Die Schüler*innen der HSAKA-M haben gezeigt, dass es nicht zu früh ist, sich schon in der Mittelstufe mit seinen Finanzen auseinander zu setzen und dass auch diese Altersgruppe sich für die makroökonomischen und geldpolitischen Zusammenhänge interessiert. Die Schüler*innen haben wissbegierig alle Theorien hinterfragt und in die Praxis umgesetzt. Mit diesem Wissen haben die Schüler*innen erste Grundlagen gelernt, um sich mit ihrer eigenen (finanziellen) Zukunft zu beschäftigen, Geldanlagen differenziert zu betrachten und zu reflektieren, wie Sie mit ihrem Geld nachhaltig – für sich selbst und für die Umwelt – wirtschaften können.

Literatur

Deutsche Bundesbank (2019). Geld und Geldpolitik.

Forum Nachhaltige Geldanlagen (23. 07 2021). Nachhaltige Geldanlagen. Von <https://www.forum-ng.org/de/nachhaltige-geldanlagen/nachhaltige-geldanlagen.html> abgerufen

Gärtner, M. (2006). Macroeconomics. Prentice Hall.

justETF (28. 07 2021). Von <https://www.justetf.com/de/> abgerufen

Müller, C. (2020). Finanzen - Freiheit - Vorsorge. Der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit - nicht nur für Frauen. Springer Verlag. DOI: 10.1007/978-3-658-28339-1.

Robin, V. (2008). Your Money or Your Life: 9 Steps to Transforming Your Relationship with Money and Achieving Financial Independence. Penguin Books.

Kursleitung

Claudia Müller hat internationale Volkswirtschaftslehre (Universität Maastricht) und Public Policy (Hertie School of Governance, Berlin) studiert. Nach ihrem Studium arbeitete sie u.a. bei der Deutschen Bundesbank, wo sie für das Thema „Green Finance“ zuständig war. 2017 gründete sie das Female Finance Forum, ein Unternehmen, das Frauen den Umgang mit Geld und Finanzprodukten beibringt. Hierbei findet kein Verkauf von Finanzprodukten statt, sondern es geht nur um die Bildung. Nebenher arbeitet Claudia Müller als Investment Managerin Liquide Anlagen für die Imladris GmbH.

Dr. Vera Zipperer ist promovierte Ökonomin (DIW Berlin) mit einem Schwerpunkt auf Klima- und Innovationsökonomie. Sie hat internationale Volkswirtschaft in Maastricht und Barcelona studiert. Nach ihrem Studium hat sie bei der OECD gearbeitet, wo ihre Themenschwerpunkte auf nachhaltigem Wachstum und den wirtschaftlichen Effekten von Umweltpolitikmaßnahmen lagen. Inzwischen arbeitet Vera Zipperer als Referentin für Klima- und Energiepolitik im Bundesministerium der Finanzen.

Hauptkurs Geisteswissenschaften

Schweigen ist Silber, Reden ist Gold – vom Denken, Reden und Überzeugen

Marcel Giersdorf und Daniil Pakhomenko

Obama kann es immer noch. Der Bundespräsident muss es können. Edmund Stoiber konnte es...äh...manchmal nicht so...äh...gut. Und Martin Luther King Jr. hat damit sogar ein ganzes Land verändert: Reden. Schon die alten Griechen wussten es: Reden kann man lernen! Und genau das wollen wir in unserem Kurs tun. Was macht gute Reden aus? Wie finde ich den passenden Inhalt? Wie formuliere ich meine Gedanken? Wie kann ich mein Auftreten verbessern? Wie gehe ich mit Gegenmeinungen um? [Auszug aus der Kursankündigung]

Einleitung: Vom Denken, Reden und Überzeugen und davon, warum es sie gerade heute so wichtige Inhalte der Bildung sind

Wir alle debattieren jeden Tag. Wann immer wir für unsere Überzeugungen eintreten, greifen wir in den Werkzeugkasten der Rhetorik, müssen gute Argumente finden, sie überzeugend und logisch korrekt ausführen, sie mit Beispielen illustrieren und sie in den größeren Kontext einbetten. Aber damit nicht genug: Wir müssen auch auf Gegenargumente gefasst sein, gut zuhören, sie entkräften, wo sie uns nicht überzeugen können und – heute mehr denn je – ein gutes, bedenkenswertes und gewichtiges Argument von rhetorischen Trickereien und Fake News unterscheiden können. Dazu braucht es auch viel Wissen, vor allem über das, was unserer Gesellschaft zugrunde liegt, ihre philosophischen Grundfesten und Werte, deren Spuren sich oft bis in die Antike zurückverfolgen lassen, über gesellschaftliche Strukturen und Systeme und ihre Funktionsweisen und natürlich über aktuelle Ereignisse. Aber auch damit noch nicht genug. Denn selten gleichen unsere „Alltagsdebatten“ wissenschaftlichen Vorträgen, in denen die Qualität der Argumente gegeneinander abgewogen wird. Nein, wenn wir wollen, dass man im Reigen der vielen Stimmen, Informationen, Nachrichten und Argumente, die heute von überall auf uns einströmen gerade uns zuhört, dann müssen unsere Argumente nicht nur überzeugend sein, sie müssen auch überzeugend vorgebracht sein, so, dass man uns gerne zuhört, untermalt von einer Sprache, die durch die Argumentation trägt, und schwer Verständliches durch Bilder, Vergleiche und Metaphern – also Kreativität – verständlich macht. Und natürlich vorgetragen mit einer Sprechweise, die Pausen lässt, wo Nachdenken gefordert ist, leise wird, wenn innere Einkehr notwendig ist, und laut, wenn Nachdruck gebraucht wird. Doch all das führt natürlich nicht dazu, dass unsere Meinung gehört wird, wenn wir an unserem Gegenüber oder sogar einem Publikum vorbeireden. Interaktion, den Common Ground mit den Zuhörenden und Mitdebattierenden finden, Theorie und Praxis, Werte und Grundfesten der Gesellschaft und die konkrete Lebenswelt zusammenbinden, ist mindestens genauso wichtig und ebenso schwer.

Das klingt alles nach ganz schön viel. Und womöglich vermögen diese hohen Anforderungen an eine gute Debatte zu erklären, warum uns im Alltag so wenige davon begegnen. Aber dennoch oder gerade deswegen lohnt es sich, so früh wie möglich, all das zu üben und sich als Einzelne*r in der hohen Kunst der Rhetorik weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft jedenfalls scheint gerade ganz besonders Bürger*innen zu brauchen, die all das Obige können und es in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen. Das Ziel unseres Kurses bei der Hessischen Schülerakademie ist es, all das ganz praktisch und gemeinsam zu erarbeiten und zu üben

und die gesellschaftlichen Streitfragen zu behandeln. Nachdem wir in den Jahren 2016, 2017 und 2018 bereits ausführlich über unser Konzept sowie die konkreten Übungen berichtet haben, ist das Ziel dieser kurzen Dokumentation, einige Aspekte zu vertiefen und die besonderen Stärken des Kurses herauszustellen. Wir würden uns freuen, wenn wir mit unseren Dokumentationen Lehrenden an Schulen etwa oder auch in der außerschulischen Jugendbildung eine Blaupause oder auch nur einige Ideen zu geben, wie man diese in der Demokratie so wichtigen Fähigkeiten auf eine Weise üben kann, die die Schüler*innen nach ihren eigenen Worten über die gesamte Kurszeit „begeistern“.

Kurskonzept: Theorie und Praxis verschmelzen oder „Reden lernt man nur durch Reden“

Das, was am Kurskonzept von nahezu allen Teilnehmenden äußerst positiv hervorgehoben wird, ist der große Praxisanteil. Die Teilnehmenden haben das Gefühl, unablässig zu üben und sich weiterzuentwickeln. Dies ist ein Kernmerkmal des Kurses, das aus der Haupteigenheit der mittlerweile Jahrtausende langen theoretischen und praktischen Beschäftigung mit Rhetorik folgt: „Reden lernt man nur durch Reden“. Ein Kurs, der die rhetorischen Fähigkeiten schult, muss deshalb zwangsläufig um die Rede-Praxis herum konzipiert sein. Dies trifft sich freilich sehr gut mit den Ansprüchen, die ein Kurs für Schüler*innen der Mittelstufe am Beginn der Sommerferien nach einem langen Schuljahr stellt: die Teilnehmenden können permanent selbst etwas tun und erleben sich in einer neuen Rolle und von einer neuen Seite. Dieser Praxisbezug des Kurskonzeptes hat noch einen anderen erheblichen Vorteil: der Umgang mit Heterogenität der Lernenden ist dem Kurs so in seine Grundfesten eingeschrieben. Da der Kurs ständig mit individuellem Feedback und dem Reagieren auf sein Gegenüber arbeitet, ist Heterogenität aber nicht nur etwas, mit dem im Rahmen des Kurses umgegangen werden kann, sondern etwas, von dem der Kurs profitiert, weil unterschiedliche Perspektiven die Gruppe als Ganze bereichern. In diesem Jahr waren diese Vorteile besonders sichtbar, da die Kursteilnehmer*innen zwischen 12 und 16 Jahre alt waren und damit ganz unterschiedliche Voraussetzungen und Interessen mitbrachten.

Entscheidend dafür, das Kursziel zu erreichen und vor allem dafür, dass die Teilnehmenden ihn als Bereicherung nicht nur ihrer Fähigkeiten, sondern ihrer Persönlichkeitsentwicklung erleben, ist dabei eine Atmosphäre des Miteinanders und der Wertschätzung. Von der ersten Kursminute an, versuchen wir diese Atmosphäre durch die Übungen, die immer auch aus der Komfortzone herausführen und die Teilnehmenden – so ist das beim Reden – den Augen und Ohren des Publikums aussetzen und unser Feedback als Kursleiter zu erzeugen und zu unterstützen (denn die Kinder und Jugendlichen tragen – und dieses Jahr war dies besonders der Fall – selbst einen enormen Teil dazu bei). Da der Kurs von Anfang an darauf setzt, dass seine Teilnehmenden reden, dass sie sich vor den anderen Teilnehmenden exponieren und deren Feedback erhalten, trägt das Kurskonzept von Anfang an dazu bei, dass eine vertraute Atmosphäre entsteht. Wer sich einmal gegenüberstand, während eine*r stumm und nur mit der Gestik als wahrnehmbarem Ausdrucksmittel dafür argumentiert hat, dass Frankreich mit Käse überbacken wird, während das Gegenüber die Gestik imitiert hat, hat schnell die Angst vor Blamage abgelegt. Wer dann noch die Erfahrung macht, positives Feedback zu erhalten, auch wenn man selbst gar nicht so recht zufrieden war, traut sich mit jedem Tag mehr zu. Die permanenten gemeinsamen Übungen und Debatten schaffen dabei schnell ein vertrautes Umfeld, in dem alle das Ziel haben miteinander zu wachsen und Spaß zu haben. Diese Atmosphäre ist entscheidender Bestandteil des Kurses. Ohne sie können die Lernziele nicht erreicht werden – und es macht auch weniger Spaß.

Kernelement des Kurskonzeptes ist die Debatte. Sie ist die „Königsdisziplin der Rhetorik“. Während sie den Jugendlichen dabei anfangs durchaus Respekt abverlangt – eine vorgegebene Zeit vor Publikum zu einem festgelegten Thema im Kontext eines rhetorischen Schlagabtauschs zu reden, treibt auch den meisten Erwachsenen im Berufsleben den Angstschweiß auf die Stirn – sind die Rückmeldungen meist schon nach

dem ersten Versuch sehr positiv. Die Debatte gemeinsam mit anderen macht den Schüler*innen immer sehr viel Spaß und wird von vielen als Tages- und im größeren Kontext als Kurshighlight angegeben. Dabei schult die Debatte als einzige Übungsform alle Fähigkeiten gleichzeitig, die gute Redner*innen beherrschen müssen. Während einzelne Übungen stets einen Schwerpunkt setzen müssen – etwa die Sprache, das Auftreten oder die Argumentation –, bringt die Debatte nicht nur diese Elemente zusammen, sondern erfordert darüber hinaus Teamwork, genaues Zuhören und schlagfertiges Reagieren sowie die Konzentration auf den Common Ground mit Publikum und Gegenüber. Als Kursleiter diagnostizieren wir im Laufe jeder Debatte, welche Stärken und Potenziale unsere Kursteilnehmer*innen mitbringen und geben ihnen gezieltes Feedback, so dass die Teilnehmer*innen hier die größten Entwicklungschancen haben. Dabei kann der meist enorme Entwicklungssprung, den die Teilnehmenden vollziehen über die Debatten hinweg verfolgt werden, sodass immer wieder eine positive Bestärkung erfolgen kann.

Auf die erwähnten Übungen zu einzelnen Schwerpunkten des Redens verzichten wir trotzdem nicht. Sie verbinden wir an jedem Tag mit der Debatte und ergänzen beides um theoretische Einheiten, die aus dem gemeinsamen Erarbeiten von Inhalten und kurzen Impulsen der Kursleitung bestehen. Die Rede wird – wie beim Feedback zur Debatte – dafür in die Bestandteile Sprachkraft, Auftreten, Kontaktfähigkeit, Inhalt und Struktur aufgeteilt, sodass zu jeder Einzelkategorie gezielte Übungen möglich sind. Dabei dienen die Übungen, die gleich zu Beginn einer Sitzung stattfinden, zusätzlich als „Eisbrecher“ und Aufwärmübung und unterstützen das Teambuilding im Kurs.

Damit die Schüler*innen ihre eigene Entwicklung und ihren eigenen Lernfortschritt während der gesamten Kurszeit an einem konkreten Beispiel reflektieren können, haben sie vor der Akademie die Aufgabe erhalten, eine Rede zu einem Thema ihrer Wahl zu schreiben, das sie besonders interessiert, umtreibt oder bewegt. Wichtig war dabei, dass sie für oder gegen eine Position Partei ergreifen, sie argumentativ unterfüttern und sie nachvollziehbar und interessant präsentieren. Das Ziel ist, die Rede den anderen vorzutragen. Während die Teilnehmenden oft mit der Erwartung anreisen, die Rede gleich zu Beginn vorzutragen, ist der Vortrag in unserem Kurskonzept erst am Ende vorgesehen. Denn neben dem Recherchieren, Strukturieren, zu Papier bringen und Vortragen der Rede selbst dient die Übung dazu, dass die Teilnehmenden mit jedem Tag darüber reflektieren, ob sie mit dem Gelernten die Rede überarbeiten würden. Dafür erhielten sie im Laufe des Kurses Zeit. Einige Teilnehmende schreiben ihre Rede nach den ersten Kurseinheiten komplett um, andere arbeiten an einzelnen Passagen. Alle Teilnehmenden reflektieren jedoch ihren eigenen Lernfortschritt. Der Vortrag der Reden ist dann der Abschluss des Kurses und in vielerlei Hinsicht auch für die Kursleitungen beeindruckend.

Kursablauf

Da die Mittelstufenakademie in diesem Jahr pandemiebedingt auf zwei Hälften aufgeteilt wurde, standen für den Kurs 24 Stunden an fünf Tagen zur Verfügung, wobei wir bei der Planung vor zwei Herausforderungen standen: so viel Entwicklung in nur fünf Tagen zu ermöglichen wie möglich und die Schüler*innen gleichzeitig nicht zu überfordern. Denn an den mittleren drei Tagen der Akademie standen sechs Stunden Hauptkurs auf dem Programm. Hinzu kamen 2,5 Stunden Wahlkurs. Wir entschieden uns, die Theorieeinheiten jeweils auf den Vormittag zu legen, sodass der Nachmittagslot dem Festigen, Üben und Vertiefen dienen konnte. Zudem beschlossen wir, sowohl im Vormittags- als auch im Nachmittagslot jeweils eine Debatte stattfinden zu lassen. Konkret sahen die Tage wie folgt aus:

1. Tag: Ankommen, Kennenlernen und Einführung in die Kriterien

In den vorangegangenen Dokumentationen haben wir schon ausführlich das Grundkonzept und den klassischen Ablauf des Kurses vorgestellt. Hier sollen daher vor allem Aspekte ausgeführt werden, die gegenüber den Vorjahren neu waren. Auf bereits beschriebene Übungen – und das sind die meisten – wird lediglich verwiesen.

Gerade der erste Tag verlief in diesem Jahr anders, als in den Jahren zuvor. Denn die Kennenlernspiele mussten pandemiebedingt in den jeweiligen Kursen stattfinden und so entschieden wir uns, Kennenlernen und Kurs ineinandergreifen zu lassen.

- Schritt 1 – Kennenlernen: Neben anderen Spielen haben wir zum Kennenlernen ein Spiel gespielt, bei dem die Teilnehmenden ein Attribut zu sich finden sollten, das mit dem Anfangsbuchstaben ihres Vornamens beginnt (Beispiel: „Der magische Marcel“). Der Rest des Spiels folgt der Ich-packemeinen-Koffer-Logik, sodass jede weitere Teilnehmer*in die vorangegangenen Namen samt Attribut wiederholt.
- Schritt 2 – Mein Hobby (Variation): In der darauffolgenden ersten Sitzung des Hauptkurses haben wir dieses Spiel aufgegriffen und die Aufwärmübung „Mein Hobby“ variiert. Die Teilnehmer*innen sollten dabei ca. eine Minute argumentieren, warum ihr Hobby entweder so ist wie das Adjektiv, das sie sich gegeben haben (z. B. „magisch“) oder warum es etwas für Leute ist, die so sind wie das Adjektiv (z. B. „jodelnd“, „Zoo zeigend“). Diese Übung wirft die Teilnehmer*innen fast unbemerkt in eine Redesituation vor Publikum zu einem irgendwie bekannten, aber auch unbekanntem Thema, erfordert viel Kreativität, lässt Raum für Interaktion und bringt einige Lacher hervor. Sie eignet sich damit hervorragend, ohne „Lampenfieber“ ins Reden zu kommen und das erste Eis zu brechen. Außerdem lernen sich alle besser kennen.
- Schritt 3 – Entwickeln der Bewertungskriterien anhand von zwei Beispielen: Anschließend haben drei Freiwillige jeweils eine dreiminütige Rede gehalten zu Klassiker-Themen des politischen Diskurses, z. B. „Sollte Cannabis legalisiert werden?“. Die anderen Teilnehmer*innen sollten sich Notizen machen und anschließend Feedback geben. Hier wurde eingeführt, dass Feedback immer mit einer positiven Sache beginnt und auch Kritik immer Verbesserungsfeedback ist, z. B. „daran könntest du noch arbeiten“. Die genannten Punkte („verständlich und gut betont“, „gute Beispiele“, „unsicherer Stand“, „Fachwissen“ etc.) haben wir systematisiert in fünf Spalten an eine Pinnwand geschrieben. Die fünf Spalten entsprechen den fünf Bewertungskriterien des Debattierformates der Offenen Parlamentarischen Debatte (OPD), an das wir uns bei unserem Feedback und den einzelnen Übungen anlehnen. Wir haben die Spalten zum Abschluss gemeinsam mit den Teilnehmenden benannt. So waren die Grundlagen für die kommenden vier Tage gelegt.

Tag zwei: sich der eigenen Gestik bewusst werden und gezielt Argumente finden

Leider war es nicht möglich, gleich im Anschluss an die Entwicklung der Kriterien eine Debatte zu machen. Das haben wir aber gleich am nächsten Tag nachgeholt. Wie bereits oben erwähnt, ist die Debatte die maßgebliche Arbeitsform unseres Kurses und steht immer im Zentrum unserer Arbeit. Trotzdem gehört an den Anfang jedes Tages eine Einstiegsübung und dieses Mal gab der Geburtstag einer Teilnehmer*in Anlass, etwas Neues auszuprobieren.

Vormittag:

- Schritt 1 – Geburtstageschenke-Übung: Drei Freiwillige hielten eine Rede an das Geburtstagskind, in der sie eines dieser Geschenke als bestes Geschenk überhaupt angepriesen haben: „ein Baby-Säbelzahniger“, „eine Dose Mäusegulasch“ und „ein kleiner grüner Kaktus“. Das Geburtstagskind wählte anschließend den Kaktus als bestes Geschenk aus.
- Schritt 2 – Spiegel-Übung: Diese Übung wurde oben bereits erwähnt – argumentiert wurde, warum Frankreich mit Käse überbacken werden sollte – und ist ausführlich in anderen Dokumentationen beschrieben. Sie dient dazu, das eigene Auftreten zu reflektieren und zu verbessern, macht enormen Spaß und führt zu raschen Erfolgserlebnissen.
- Schritt 3 – die Debatte: Die Redezeit betrug drei Minuten. Debattiert wurde das Thema: „Soll Fleischessen verboten werden?“
- Schritt 4 – Zoo-Übung: Es ist eine enorm wichtige Fähigkeit, Argumente aus der Perspektive von Betroffenen formulieren zu können. Nur unter Berücksichtigung unterschiedlicher Sichtweisen kann einerseits Verständnis für die andere Seite entwickelt und andererseits eine abwägende Haltung eingenommen werden.

Nachmittag:

- Schritt 5 – Argumentationsfindungsübung: Als Vorbereitung auf die Debatte haben wir die Zoo-Übung, bei der es ja schon darum geht, Argumente zu finden, durch eine Argumentationsfindungsübung ergänzt, die vor allem darauf abstellt, in drei Kategorien zu denken: 1. Wer sind die Betroffenen und was würden sie zu dem Thema sagen? 2. Welche gesellschaftlichen Bereiche sind betroffen? 3. Welche grundsätzlichen Fragen stellen sich? Welche schützenswerten Güter müssen hier gegeneinander abgewogen werden?
- Schritt 6 – Debatte: Auch dieses Mal betrug die Redezeit drei Minuten. Thema war: „Sollen Schüler*innen in der Schule den Umgang mit Alkohol erlernen?“

Tag drei: Sicher mit Argumenten zaubern

Vormittag:

- Schritt 1 – Postkarten-Übung „The Sky is the Limit“: Als Einleitung in den Tag, an dem es in erster Linie um Argumentation gehen sollte, haben wir die Schüler*innen begründen lassen, warum die Botschaft einer von ihnen ausgewählten Postkarte (Beispiel: „Denken ist wie Googeln, nur krasser“) wahr ist.
- Schritt 2 – Oppy-Propy und Argumentationstheorie: Bei Oppy-Propy geht es argumentativ hin- und her: Zum Thema „Brauchen wir Schuluniformen an allen deutschen Schulen?“ sollen alle der Reihe nach ein Pro- bzw. ein Contra-Statement abgeben, wobei stets auf die Vorredner*in eingegangen werden soll. Ausgehend von dieser Übung lässt sich sehr schön zeigen, was Argumente sind und was sie nicht sind. Mit den Schüler*innen arbeiten wir dabei mit dem 3-B-Schema: Behauptung, Begründung, Beispiel. Ziel ist es, den Schüler*innen zu zeigen, dass zu jedem Punkt mehr gesagt werden kann, als eben der Behauptungssatz.
- Schritt 3 – Debatte: Debattiert wurde mit dreiminütiger Redezeit das Thema „Sollen Schüler*innen Lehrer*innen benoten?“

Nachmittag:

- Schritt 4 – Debatte: Anders als an anderen Tagen haben wir dieses Mal eine vollständige OPD-Debatte gemacht, also eine Debatte einschließlich sogenannter „Fraktionsfreier Redner*innen“. Da die Gruppe sich ausdrücklich eine Harry-Potter-Debatte gewünscht hat, haben wir das Thema „Sollen jugendliche Zauber*innen auch außerhalb von Hogwarts zaubern dürfen?“ gewählt und die Redezeit auf vier Minuten erhöht. Man merkte direkt, dass die Debatte sehr leidenschaftlich geführt wurde. Das Einüben der einzelnen Elemente zahlte sich hier eindeutig aus. Einige Teilnehmer*innen hatten zu diesem Zeitpunkt schon ihren inneren Obama gefunden.

Tag vier: Persönlich überzeugen, sicher debattieren

Vormittag:

- Schritt 1 – Die Früher-Vogel-Übung: Die alten Griechen haben wir bereits in unserer Kursankündigung erwähnt. Denn klar ist, dass die Kunst der Rede auf die Griechen zurückgeht. Und so ist die Früher-Vogel-Übung durch die attischen Gerichtsreden inspiriert. Denn es gehörte zum Selbstverständnis eines athenischen Bürgers, seine Interessen vor Gericht selbst zu vertreten. Die streitenden Seiten trugen dabei ihre Sichtweisen in Reden vor, bevor die Geschworenen das Urteil fällten. Unsere Teilnehmer*innen wurden nun gebeten, sich auf das folgende Szenario einzulassen: *„Auf der Burg Fürsteneck lebt ein Vogel, der jeden Morgen alle auf der Burg schlafenden Mitarbeiter*innen und Gäste aufweckt. Er ist ein wichtiger Teil der Burg, alle lieben ihn. Doch an diesem Morgen geschieht etwas Schreckliches! Weil die letzte Nacht sehr kurz war, bist Du schlaftrunken und schlecht gelaunt. Der Vogel kommt wie immer durch das Fenster zu Dir, um Dich singend aufzuwecken, aber Du bist sauer und wirfst die Nachtlampe nach ihm! Der Vogel wird erschlagen und ist sofort tot. Das Personal der Burg ist außer sich. Alle trauern um den geliebten Vogel. Dir wird der Prozess gemacht. Du bist angeklagt. Vor Dir sitzt das gesamte Burg-Team, welches die Jury bildet. Die Frage ist, ob Du für Deine Tat von der Burg verbannt und für ewig Hausverbot erteilt bekommen sollst. Du hast nun fünf Minuten Zeit, eine Verteidigungsrede zu halten. Es ist Dir vollständig freigestellt, was Du sagst. Dein Ziel ist es aber, freigesprochen zu werden.“* Die große Stärke dieser Übung ist, dass sie den Schüler*innen einen sehr großen Spielraum einräumt. Die Strategien, die gewählt werden, um die Jury von einem Freispruch zu überzeugen, fallen entsprechend heterogen aus.
- Schritt 2 – Debatte: Das Thema war „Sollen an allen Schulen Schuluniformen eingeführt werden?“, die Redezeit betrug vier Minuten.
- Schritt 3 – Arbeit an den eigenen Reden: Die Teilnehmer*innen erhielten als Vorbereitungsaufgabe den Auftrag, eigene Reden zu selbstgewählten (aber mit uns abgesprochenen) Themen zu verfassen. Nun war Zeit, diese Reden vor dem Hintergrund all dessen, was wir im Kurs gelernt haben, zu überarbeiten. Zusätzlich haben wir die Reden korrektur gelesen und Tipps gegeben.

Nachmittag:

- Schritt 4 – T-Rex-Übung: Ein „Klassiker“ in unseren Kursen zum Einstieg in den Nachmittag, der kreatives Denken und folgerichtiges Argumentieren übt.
- Schritt 5 – Debatte: Thema war „Sollen alle Schüler*innen in der 8. Klasse ein soziales Jahr machen?“, die Redezeit betrug vier Minuten.

Tag fünf: Zeit für die großen Reden

- Schritt 1 – Debatte: Das letzte Thema, das wir debattiert haben, lautete „Soll das Internet am Sonntag abgeschaltet werden?“. Die Redezeit betrug vier Minuten.
- Schritt 2 – die Reden: Den fulminanten Abschluss bildeten die zwölf selbstgeschriebenen Reden, an denen die Teilnehmer*innen lange gearbeitet haben. Siehe dazu die Ausführungen weiter oben.

Kursleitung

Daniil Pakhomenko

Lehrer für Geschichte sowie Politik und Wirtschaft, Mainz

Marcel Giersdorf

Grundsatzreferent und Redenschreiber im rheinland-pfälzischen Bildungsministerium, Mainz

Mathematisch denken ist wie googlen, nur krasser!

Lena Walter

Was ist Mathematik? Das mit den Zahlen und dem Rechnen, ... oder!? Aber heutzutage kann jeder Computer komplizierteste Rechnungen bewältigen und dabei mit Zahlen jonglieren, die so groß oder klein sind, dass wir sie uns kaum vorstellen können. Aber, wenn das Mathematik ist, welche Rolle spielen wir Menschen dann zukünftig? Ist Mathematik nicht eigentlich mehr als Rechnen? [Auszug aus der Kursankündigung]

Genau dieser Frage sind wir im diesjährigen Wahlkurs Mathematik gemeinsam auf den Grund gegangen. Den Ausgangspunkt bildete eine Bestandsaufnahme, das heißt zunächst die Beantwortung der Frage „Was ist mein aktuelles Bild von Mathematik?“. Die Schüler*innen sollten hierzu aus einer vorbereiteten Fotogalerie zwei Bilder auswählen. Das, welches für sie am treffendsten ihre Sicht auf die Mathematik repräsentiert, und jenes, welches für sie am unpassendsten ist. Die darauf aufbauende Diskussion war insbesondere deswegen spannend, weil die Assoziationen und Vorerfahrungen teils ähnlich waren, aber teils auch weit auseinandergingen.

Ziel des Kurses war es, darauf aufbauend typische Methoden und Prinzipien mathematischen Denkens und Arbeitens kennen zu lernen und auf kreative Weise erfahrbar zu machen. Gerade in der Kürze der Zeit eine durchaus ambitionierte Aufgabe, denn erfahrungsgemäß liegt hier für viele Studierende eine der großen Schwierigkeiten zu Beginn des Studiums [HMWW21+]. An mathematische Denkweisen muss man sich gewöhnen und sie erfordern viel Übung und Geduld. Umso erstaunlicher war es, wie erfolgreich und gründlich sich die Schüler*innen dieser Aufgabe gestellt haben.

Der erste inhaltliche Block widmete sich dem Definieren von Begriffen. Denn bevor man mit dem Beweisen von mathematischen Aussagen loslegen kann, ist es fundamental wichtig, sich darüber zu verständigen, was man unter den auftauchenden Objekten überhaupt genau versteht und welche Eigenschaften diese besitzen (siehe auch [Lak79]). Dass es hier wirklich darauf ankommt, sehr präzise zu sein, konnten die Schüler*innen selbst erfahren. Methodisch in Form einer Lawine umgesetzt, sollten sie zunächst allein eine Definition für einen „Stuhl“ formulieren. In sukzessive größer werdenden Gruppen galt es dann diese Definitionen gegenseitig auf den Prüfstand zu stellen und jeweils zu einer gemeinsamen Definition zu gelangen. Werden alle Dinge, die wir unter dem Begriff „Stuhl“ subsummieren würden, davon erfasst? Und alle, für die das nicht zutrifft, ausgeschlossen? In einer zweiten Runde wurde das Definieren dann an dem mathematischen Begriff des „Vierecks“ geübt.

Abbildung 12: Vorstellung der Axiome einer affinen Ebene

Nachdem sich die Schüler*innen schließlich selbst den Wert einer präzisen Definition erarbeitet hatten, wurde das Hauptobjekt unserer weiteren Erkundungen eingeführt: die affine Ebene. Dabei handelt es sich um eine Menge von Punkten und eine Menge von Teilmengen, den Geraden, die drei Axiome erfüllen, vergleiche [Sti10]. Dieses Studienobjekt bietet den großen Vorteil, dass dafür keine konkreten Vorkenntnisse aus der Schule notwendig sind, die an eine Jahrgangsstufe geknüpft sind. Allein logisches Denken und Argumentieren reicht aus, um sich eine eigene kleine mathematische, in sich schlüssige Welt zu definieren, diese zu erkunden und darin schließlich Aussagen zu beweisen, die für all solche Objekte gelten müssen – all dies folgt allein aus der Definition. Zunächst fiel den Schüler*innen das Arbeiten mit dieser komplexen Definition schwer. Zum einen beinhaltet sie das Arbeiten mit formaler mathematischer Notation, zum anderen verhalten sich Punkte und Geraden zueinander teils kontraintuitiv zu der Variante, die wir aus der Schule kennen. Umso motivierender waren dann die Erfolgserlebnisse, als die Schüler*innen aufbauend auf der entstandenen Diskussion eigenständig das kleinste endliche Beispiel einer affinen Ebene konstruierten und die Axiome auf Unabhängigkeit prüften. Dabei gingen sie sehr kreativ vor und fanden vielfältige Beispiele, darunter auch nicht-offensichtliche Spezialfälle.

Abbildung 13: Einblick in die Kursarbeit

Die gewonnene Intuition wurde dann im finalen inhaltlichen Block angewandt. Hier ging es schließlich darum, mathematische Aussagen wirklich „wasserfest“ zu beweisen. Einziges zur Verfügung stehendes Werkzeug waren die zuvor diskutierten Axiome. Auch hier war es beeindruckend, wie genau die Schüler*innen argumentierten, wie sie ihre Argumente gegenseitig kritisch hinterfragten und auf Korrektheit prüften. Schlussendlich fanden sie sich in ihrer eigenen kleinen mathematischen Welt ziemlich gut zurecht. Und das, ohne eine einzige Rechenaufgabe zu lösen.

Literatur

- [HMWW21+] Haase, C., Mischau, A., Walter, L. & Weygandt, B. (in Vorb.). Mathematik entdecken im Lehramtsstudium. Erscheint in R. Hochmuth, M. Liebendörfer & C. Kuklinski (Hrsg.), *Unterstützungsmaßnahmen in Mathematikbezogenen Studiengängen. Eine anwendungsorientierte Darstellung verschiedener Konzepte, Praxisbeispiele und Untersuchungsergebnisse (zu Vorkursen, Brückenvorlesungen und Lernzentren)*. Springer.
- [Lak79] Lakatos, I. (1979). *Beweise und Widerlegungen: Die Logik Mathematischer Entdeckungen*. Vieweg+Teubner.
- [Sti10] Stillwell, J. (2010). *The Four Pillars of Geometry*. Springer Publishing.

Kursleitung

Dr. Lena Walter ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Mathematik der Freien Universität Berlin. Neben ihrer Forschung in der diskreten algebraischen Geometrie beschäftigt sie sich damit, wie man angehenden Lehrkräften erfolgreich Mathematik beibringt.

Die Frage, in welcher Welt wir leben (wollen), ist angesichts der Digitalisierung und Globalisierung heute so sehr wie nie zuvor durch Entwicklungen und Ereignisse bestimmt, die weit weg von uns geschehen. Das Internet und die Medien tragen Informationen um die ganze Welt und Bilder und Nachrichten aus anderen Ländern tauchen heute täglich auf unseren Bildschirmen auf. Um besser zu verstehen, wie und warum politische Prozesse auf internationaler Ebene unseren Alltag, und damit auch die Welt, in der wir leben (wollen), beeinflussen, beschäftigen wir uns im Kurs mit verschiedenen Aspekten der internationalen Beziehungen. Welche Akteure gibt es, wie funktionieren internationale Organisationen und was bedeutet Diplomatie? [Auszug aus der Kursankündigung]

Konzeption und Begründung der Themenauswahl

Das hessische Kerncurriculum für das Fach „Politik und Wirtschaft“ bescheinigt dem Inhaltsfeld „Internationale Beziehungen und Globalisierung“ zwar die hohe Bedeutung für die Förderung von mündigen Bürger*innen durch politische Bildung (vgl. Hessisches Kultusministerium, 2011, S. 11). Dennoch kommen damit zusammenhängende Fragestellungen im Unterricht meist sehr kurz. Dies hängt auch mit der knapp bemessenen Lernzeit des Inhaltsfelds im Speziellen sowie mit der Nebenfach-Rolle der politischen Bildung im Allgemeinen zusammen. An dieser

Abbildung 14: Kursfoto

Stelle setzte der Kurs „Internationale Beziehungen“ der HSAKA-M 2021 an. Ziel war es, interessierten Schüler*innen der Mittelstufe die Möglichkeit zu geben, ihre Fragen zu internationalen Beziehungen (IB) zu stellen und die politische Bildung zu internationalen Themen damit zu stärken. Im Bereich Fachwissen erlernten die Schüler*innen u. a. Schlüsselbegriffe der IB und ihre Bedeutung, die Eigenschaften des internationalen Systems, das Völkerrecht und seine Wirkung sowie die Rolle des UN-Sicherheitsrats kennen. Die Analyse- und Urteilskompetenz wurde durch die Anwendung von verschiedenen IB-Theorien und Instrumenten der Konfliktanalyse auf konkrete Beispiele, den Umgang mit aktuellen Statistiken sowie die anschließenden Diskussionen gefördert. Im Bereich Handlungskompetenz wurden die Teilnehmenden darin gestärkt, sich in politischen Auseinandersetzungen reflektiert mit kultureller Differenz auseinanderzusetzen, einen an den Menschen- und Grundrechten orientierten Standpunkt einzunehmen und zu vertreten sowie Umsetzungs- und Handlungsmöglichkeiten zur Friedensarbeit bspw. im privaten Raum zu durchdenken. Schließlich wurden kognitive, affektive und evaluative Orientierungen im Hinblick auf andere Länder, Weltregionen und Kulturen im Rahmen der Kursarbeit expliziert und hinterfragt.

Um der Vielschichtigkeit internationaler Beziehungen und globaler Zusammenhänge gerecht zu werden, beruht der Kurs auf einer Kombination klassischer politikwissenschaftlicher Zugänge aus den IB sowie auf Erkenntnissen und Methoden der Friedens- und Konfliktforschung (FuK), die sich durch ihre interdisziplinäre Ausrichtung auszeichnet (vgl. Koppe, 2010, S. 36, 56).

Kursablauf

Der Kurs wurde zeitlich und inhaltlich durch vier Einheiten à 2,5 Stunden strukturiert. Zudem wurden die Teilnehmenden im Vorfeld gebeten, einen selbstgewählten Konflikt mit internationalem Bezug für sich in den Grundzügen zu erschließen sowie zu einem bestimmten Teilaspekt im Themenfeld Völkerrecht zu recherchieren. Diese selbstständige Vorbereitung erweiterte nicht nur die Lernzeit, sondern erhöhte die Anschlussmöglichkeiten des im Rahmen der Kursarbeit Gelernten an Vorwissen und Interessen. Im Rahmen der ersten Präsenzeinheit wurden dann die Recherche-Puzzleteile zu einem gesamtheitlichen Bild zusammengefügt, um eine gemeinsame Annäherung an das internationale System und seinen politischen und rechtlichen Rahmen zu ermöglichen. So erhielten die Schüler*innen Einblicke in die Entstehung und Bedeutung der Menschenrechte, des Friedensvölkerrechts „ius ad bellum“ (Schwerpunkt Vereinte Nationen bzw. Sicherheitsrat) sowie des Kriegsvölkerrechts „ius in bello“ (Schwerpunkt: Humanitäres Völkerrecht). Daran anschließend wurde diskutiert, unter welchen Bedingungen diese Institutionen entstanden sind und wie sich diese, die Charakteristika des internationalen Systems sowie die Qualität von Krieg und Frieden seitdem verändert haben (Stichwort: Alte und neue Kriege, vgl. Kaldor, 2007 und Münkler, 2004). Zudem wurde auch der Unterschied zwischen den Begriffen Gewalt, Konflikt und Krieg thematisiert. Dafür wurden aktuelle Daten und Statistiken, v. a. aus dem aktuellen Friedensgutachten der Hessischen Stiftung für Friedens und Konfliktforschung et al. (2021), herangezogen. Die zweite Einheit widmete sich den großen IB-Theorien. Dafür erarbeiteten sich die Schüler*innen mithilfe von universitären Lehrbuchtexten den Realismus, den Liberalismus, den Institutionalismus sowie den Konstruktivismus und verglichen die verschiedenen Theorien im Hinblick auf Akteure, Interessen (insb. Sicherheit, Souveränität und Macht) und Kooperationsanlässe. Schließlich diskutierten die Teilnehmenden die Anwendbarkeit der Theorien auf die mitgebrachten Konflikte und reflektierten gemeinsam die theoretischen Schlussfolgerungen. Besonders der Nahost-Konflikt bannte die Aufmerksamkeit der Schüler*innen. Daran anknüpfend widmete sich die dritte Einheit konkreten Konflikt-Analysetheorien bzw. -instrumenten. Um deutlich zu machen, dass Konflikte, auch wenn sie auf regionaler oder gar internationaler Ebene ausgetragen werden, mit der lokalen Ebene interagieren, erarbeiteten sich die Teilnehmenden die Eskalationsstufen eines Konflikts nach Glasl (2011) und wandten diese auf einen privaten Konflikt an. Die abschließende Einheit thematisierte Friedensarbeit und die Voraussetzungen von nachhaltigem Frieden und Entwicklung, woran sich eine abschließende Diskussion der SGDs und aktueller Umsetzungsprobleme anschloss.

Spannendes aus der Kursarbeit

Anknüpfend an diese Themen ergaben sich immer wieder bemerkenswerte Diskussionen. Eine besonders spannende Gesprächsdynamik ergab sich gleich zu Beginn des Kurses, als eine Weltkarte vermeintlich „verkehrt herum“ aufgehängt wurde (Norden nach unten). In diesem Zusammenhang wurden die Abhängigkeit der Interpretation von (Welt-)Politik und internationalen Beziehungen von verschiedenen Perspektiven sowie kolonialkritische Sprache und interkulturelle Kompetenzen thematisiert – Themen, die für sich genommen schon einen Schülerakademie-Kurs füllen könnten.

An späterer Stelle zeigte sich, dass auf das anfängliche Unbehagen der Schüler*innen im Umgang mit „trockenen“ Theorien ein großes Erkenntnismoment bei der Anwendung auf konkrete Konflikte entstand. Dabei wurde auch deutlich, dass genau diese Wechselbeziehung zwischen Theorie und Empirie in der Schule häufig nicht ausreichend thematisiert wird. Schließlich war die gesamte Kursarbeit von der einen großen Frage geprägt, auf die die Schüler*innen immer wieder zurückkamen: Wie kann die Einhaltung des Völkerrechts von allen Staaten und ein friedvolles Miteinander sichergestellt werden? Auch wenn es darauf eben keine einfache Antwort gibt, braucht es auch in Zukunft viele Köpfe, die sich damit beschäftigen. Und dafür braucht es politische Bildung im Bereich IB und FuK.

Literatur

Glasl, F. (2011). Konfliktmanagement. In B. Meyer, Konfliktregelung und Friedensstrategien (S. 125–146). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung; Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg; Bonn International Center for Conversion; Universität Duisburg-Essen. Institut für Entwicklung und Frieden. (2021). Friedensgutachten. 2021. Von <https://www.friedensgutachten.de/> abgerufen.

Hessisches Kultusministerium. (2011). Kerncurricula Sekundarstufe I - Politik und Wirtschaft. Abgerufen am 10.08.2021 von Bildungsstandards und Inhaltsfelder: https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/kerncurriculum_politik_und_wirtschaft_gymnasium.pdf

Hessisches Kultusministerium. (2019). Kerncurricula Gymnasiale Oberstufe - Politik und Wirtschaft. Abgerufen am 10.08.2021 von https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/kcgo_powi.pdf

Kaldor, M. (2007). Neue und alte Kriege : organisierte Gewalt im Zeitalter der Globalisierung. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Koppe, K. (2010). Zur Geschichte der Friedensforschung. In P. Imbusch, & R. Zoll, Friedens- und Konfliktforschung (S. 17–65). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Massing, P. (2011). Die vier Dimensionen der Politikkompetenz. (B. f. Bildung, Herausgeber) Abgerufen am 10.08.2021 von <https://www.bpb.de/apuz/148216/die-vier-dimensionen-der-politikkompetenz?p=2>

Münkler, H. (2004). Die neuen Kriege. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Kursleitung

Louise Ohlig hat Lehramt für Gymnasien mit den Fächern Mathematik und Politik und Wirtschaft sowie Politikwissenschaften (BA) an der Goethe Universität Frankfurt studiert. Nach verschiedenen praktischen Erfahrungen im In- und Ausland im Bereich Außenpolitik und Entwicklungszusammenarbeit nahm sie ihre Promotion am Lehrstuhl für Allgemeine Pädagogik zum Thema Internationale Bildungszusammenarbeit auf. Zudem arbeitet sie als Pädagogische Fachkraft bei PROBONO Schulpartnerschaften für Eine Welt e.V.

Wahlkurs Kammermusik

Wie klingt Burg Fürsteneck?

Rüdiger Kling

Burg Fürsteneck hat in ihrer langen Geschichte schon viel erlebt. Hier erklang auch ganz unterschiedliche Musik. Bis heute ist Fürsteneck ein Ort auch für ungewöhnliche Instrumente und Musikrichtungen. Dadurch entstehen ganz eigene Eindrücke und Emotionen dieses beeindruckenden Bauwerks. Einige davon wollen wir im Kammermusikkurs einfangen und einstudieren.

[Auszug aus der Kursankündigung]

Kammermusik und Sonnencreme

Bei der musikalischen Entdeckung von Burg Fürsteneck ist der diesjährige Kammermusikkurs auf den Steinkreis auf der Westseite der Burg gestoßen. Aufgrund der geltenden Abstandsregeln und wegen des anhaltend guten Wetters fanden die gemeinsamen Proben durchgängig unter freiem Himmel und meist bei strahlendem Sonnenschein statt. Akustisch war die Sitzordnung im Halbkreis von Vorteil, da ein gegenseitiges Hören und Sehen somit gegeben war.

Das Ensemble setzte sich aus zwei Klarinetten, je einer Querflöte, Trompete, Posaune, Geige, Gitarre und einem Alt-Saxophon sowie einem Keyboard zusammen. Einige der Teilnehmenden hätten auch noch weitere Parts und Instrumente spielen können, jedoch wurde diese Besetzung über die vier Kurstage weitgehend beibehalten.

Tanz, Filmmusik und Papiertüten

Primäres Ziel des Kurses war der Ankündigung entsprechend, Burg Fürsteneck „hörbar“ zu machen und zum Klingen zu bringen. Durch die Auswahl eines breiten Musikspektrums näherten wir uns diesem Ziel an. So wurde neben Kontratanzmusik und einem aus vier Abschnitten bestehenden Filmmusikstück auch experimentelle Musik mit dem ungewöhnlichen Instrument „Papiertüte“ erarbeitet und zur Aufführung gebracht.

Die Aufführung wiederum stellt ein weiteres Ziel des Kurses dar. Während Kammermusik häufig nur den Musizierenden Freude durch das gemeinsame Spiel bereitet, war der Kurs auf den Auftritt ausgelegt. Dabei brachten die Teilnehmenden selbst ihre Ideen und Vorstellungen ein. Auf diese Weise entstand ein Flashmob zu Beginn des letzten Morgenplenums, bei dem der Kammermusikkurs die Kontratanzmusik beisteuerte. Von den eigenen Zimmern (Kammern) aus, welche allesamt zum Burghof lagen, wurde nach und nach der Tanz „Blaue Bohnen“ gespielt, was im Burghof zum Tanzen animierte – ein gelungener Start in den letzten Akademietag.

Bereits wenige Stunden zuvor konnte zu Beginn des Abendprogramms die „Kantate für gemischten Chor und obligate Papiertüte“ von Kurt Suttner zur Aufführung gebracht werden. Diese wurde von einer Teilnehmer*in, die bereits über Dirigiererfahrung verfügte, mit dem Ensemble erarbeitet. Der Kursleiter sowie einer der Akademieleiter reihten sich hierfür in das Ensemble ein.

Musik mit Ohrwurmgarantie

In den vier Probenzeiten konnten zwei Tänze, eine Kantate und ein Filmmusikstück von Grund auf erarbeitet werden. Die Stücke wurden in der ersten Probe ausgeteilt, die Teilnehmenden kannten im Vorfeld keines der Stücke. Das Stück „Highlights from The Greatest Showman“ von Arrangeur Michael Brown stellte dabei die größte Herausforderung dar. So war eine vollständige Darbietung des Stücks am ersten Probenstag noch in weiter Ferne. Davon ließen sich die jungen Musiker*innen jedoch nicht abschrecken – im Gegenteil! In ihren kurzen Pausen während des Chemiekurses, vor und nach dem Abendessen waren immer wieder die Melodien dieses Stückes auf der Burg zu hören. Völlig unaufgefordert betrieben die Schüler*innen Werkstudien und hörten sich die Aufnahmen an. Sie summten und sangen die Lieder immer wieder, und selbst am Lagerfeuer wurde „A Million Dreams“ gemeinsam gesungen.

Abbildung 15: Volle Konzentration beim Auftritt am letzten Tag auf dem Burghof

Aber auch die Kontratanzmusik sorgte für Begeisterung und Ohrwürmer. Dies brachte die Musiker*innen gleichzeitig in einen Zwiespalt, wollten sie doch sowohl musizieren als auch tanzen. Letztlich gab es Gelegenheit für beides.

Ähnlich wie im Film „The Greatest Showman“ kommen die unterschiedlichsten Personen auf Burg Fürsteneck zusammen, die alle über außergewöhnliche Talente und Begabungen verfügen. Diese bringen sie in ihre Kursarbeit ein, wodurch immer wieder ein besonderer Spirit spürbar wird. Hierdurch entsteht immer Großes und Neues, Begeisterndes und Mitreißendes. Dabei spielen auch große Emotionen eine Rolle, die von den eigenen Wünschen und Träumen bis hin zu Anfragen an die eigene Person reichen. Und am Ende steht die große Show. All das wird in dem Stück „The Greatest Showman“ hörbar. Wie mitreißend diese Musik sein kann, haben die jungen Musiker*innen am letzten Tag des ersten Teils der Schülerakademie im Burghof eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Über vier Tage haben sie damit Burg Fürsteneck ihren eigenen Klang verliehen und das Leben in ihr hörbar gemacht.

So klingt die Burg

Kursleitung

Rüdiger Kling ist Diplom-Theologe und Studienrat für die Fächer Mathematik, Katholische Religion und Ethik. Zudem ist er Dirigent und Instrumentallehrer für Blechblasinstrumente.

Improvisationstheater – Die spontane Kunst

Simone Beege

Kurze Einführung in das Improvisationstheater

Improvisationstheater ist eine spontane Kunst. Es gibt keinen festen Text, niemand weiß, was passieren wird, aber alles ist möglich. Das Improvisationstheater kann einerseits für sich allein stehen und auf diverse Art und Weise unterhalten oder aber als Methode angewandt werden, um beispielsweise einen Charakter tiefer zu ergründen oder das Zusammenspiel einer Gruppe zu verbessern.

Beim Improvisieren kreieren die Spieler*innen aus dem Moment heraus Szenen, Geschichten und Charaktere ohne sich vorher abzusprechen. Schaut ein Publikum zu, so erlebt dieses hautnah den Zauber der Improvisation und wird im besten Fall an einem roten Faden durch das Geschehen geführt, welches sich spontan auf der Bühne entfaltet.

Wie aber kann das funktionieren, dass runde Geschichten erzählt werden von einer Gruppe an Schauspieler*innen, die als einzigen Input beispielsweise einen Ort erhalten haben und keine Chance hatten, sich abzusprechen? Ermöglicht wird dies durch ein Set an Verhaltensweisen und Spieltechniken, die das Miteinander auf der Bühne strukturieren. Die goldene Impro-Regel ist das „JA-Sagen“. Da alles aus dem Moment heraus entsteht, sind Ideen Geschenke von Spieler*innen an die Gruppe, die angenommen werden und weitergedacht werden sollen. Darüber hinaus gibt es Techniken, wie man Geschichten erzählt. Mit Hilfe des Storytellings werden Szenen strukturiert, sodass die Spielenden wissen, in welcher Phase einer Geschichte sie sich als Gruppe gerade befinden, auch wenn diese just im Moment entsteht. Zu guter Letzt ist es elementar, dass die Gruppe eine aufmerksame Wahrnehmung füreinander und das Geschehen auf der Bühne entwickelt.

Didaktische Besonderheiten, Konzeption und Highlights

Der Wahlkurs in der ersten Hälfte der hessischen Schülerakademie 2021 war so angesetzt, dass die Gruppe bestehend aus zwölf Schüler*innen an das Improvisieren herangeführt wird, die Grundregeln dieser Theaterform kennenlernt und übt, strukturiert Geschichten miteinander zu erzählen.

Die vier zweieinhalb-stündigen Kurseinheiten waren grob in folgende Themenblöcke gegliedert:

- Kennenlernen und die Gruppe spielfähig machen
- Gruppengespür und Raumnutzung
- Storytelling und Räume bauen
- Diverse Spielformen

Abbildung 16: Wahlkurs Improvisationstheater 2021

Einerseits war ich äußerst dankbar, dass die Schülerakademie vor Ort stattfinden konnte, andererseits war ich unsicher inwieweit das Abstand-Halten und Maske-Tragen das Spielen beeinflussen würde. Es war für

mich zunächst herausfordernd, die physische Nähe, welche Spieler*innen während des Improvisierens normalerweise untereinander herstellen, abzuschätzen und je nach Situation das Maske-Tragen einzufordern oder auf Grund des Abstands mit mehr Mimik und ohne Maske spielen zu können. Letztendlich spielten wir die Szenen dann immer mit Maske, da so ein Bewegen im Raum und aufeinander zu ermöglicht wurde.

Nachdem sich die Gruppe in der ersten Einheit also kennenlernte und frei spielte sowie assoziierte, begannen wir in den Folgestunden die Kreativität zu strukturieren und mit Hilfe von Übungen das Spiel zu gestalten. Dabei lernten die Schüler*innen Impulsen zu folgen, Geschenke anzunehmen und den Mitspieler*innen Raum zu geben. Sie reflektierten sich und das Gesehene nach dem Spielen und entwickelten einen Blick für das Publikum. Wie positioniere ich mich? Wohin führt meine/unsere Geschichte? An welcher Stelle kann ein spannender Wendepunkt liegen, der organisch für die Charaktere der Szene ist und das Publikum emotional abholt?

Besonders beeindruckend empfinde ich jedes Mal den Prozess, den die Gruppe innerhalb weniger Tage durchläuft. Vom wilden Übersprudeln toller Ideen formt sich langsam ein Spielen mit Blick für das Ganze. Oft bin ich fasziniert von der Ausdruckstärke der Schüler*innen und ihrer Wandelbarkeit. Vermeintlich schüchterne Persönlichkeiten trauen sich in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen und wachsen über sich hinaus.

Spannendes aus der Kursarbeit

Das Schöne beim Improtheater auf der Schülerakademie ist, dass sich das Geschehen auf der Burg den Weg in die Szenen bahnt. So finden sich beispielsweise witzige Anekdoten aus der Kursarbeit ein und erschaffen dadurch ganz organisch eine Art Kommentar beziehungsweise geben Situationen, die den Schüler*innen wichtig sind, einen Raum und werten diese auf.

Als herausragend empfand ich bei dieser Schüler*innengruppe die Beobachtungsgabe sowie die Fähigkeit äußerst wertschätzend Rückmeldung an die Gruppe zu geben. So erkannten und benannten sie viele gelungene Spielweisen ihrer Mitspieler*innen und konnten konstruktive Verbesserungsvorschläge anbringen.

Kursleitung

Simone Beege ist gelernte Gymnasiallehrerin für Englisch und Biologie mit einer theaterpädagogischen Weiterbildung. Aktuell arbeitet sie in einem Unverpackt Laden und macht Bildungsarbeit zum Thema Nachhaltigkeit und Partizipation. Vor sechs Jahren hat sie die Frankfurter Improvisationsgruppe „Congusto ImproShow“ mitgegründet und tritt seitdem regelmäßig auf.

Wahlkurs Bewegung

Sport und Teambuilding

Antonia Lingens

Bewegung ist gesund. Bewegung ist wichtig. In den *Nationalen Empfehlungen für Bewegung und Entwicklungsförderung* heißt es, dass sich Kinder und Jugendliche im Alter von 12–18 Jahren insgesamt mindestens 90 Minuten am Tag bewegen sollen (Pfeifer & Rütten, 2017, S. 26). In den vergangenen anderthalb Jahren kamen Bewegung und Sport aufgrund der COVID-19-Pandemie bei vielen Kindern und Jugendlichen zu kurz. Doch nicht nur Bewegungshäufigkeit und -intensität haben während der Pandemie stark abgenommen, sondern auch die sozialen Kontakte zu Personen außerhalb der Kernfamilie, insbesondere zu Freunden und Gleichaltrigen (Langmeyer et al., 2020, S. 29).

Das primäre Ziel des Wahlkurses Sport und Teambuilding war daher, die Schüler*innen wieder in Bewegung zu bringen sowie ihre Teamfähigkeiten und weitere notwendige Kompetenzen zu reaktivieren und zu fördern. Jede Kurseinheit bestand aus einem Teamspiel- und einem Sportteil. Letzterer bestand hauptsächlich daraus, den Schüler*innen die Unterschiede zwischen Kraft- und Ausdauerübungen zu zeigen und zu vermitteln, wann welche Muskelgruppen im Alltag und Sport zum Einsatz kommen und sie dazu zu animieren, sich selbst kreativ mit diesem Wissen ein Workout zusammenzustellen. Des Weiteren sollten sie beim gemeinsamen Sport etwas über den menschlichen Bewegungsapparat lernen und herausarbeiten, welche sportlichen Fähigkeiten, Bewegungen und Übungsabläufe für ihre eigene Sportart wichtig sind und warum. Die Schüler*innen bekamen die Aufgabe, bis zum Ende der Akademie in Dreier-Teams einen Parcours zu erarbeiten, der die Inhalte der Sport- und Teambuildingseinheiten miteinander verbindet. Neben den gelernten Kraft- und Ausdauerübungen sollten die Parcours immer Elemente der Sportarten beinhalten, welche die Schüler*innen selbst zuhause ausübten. Diesen Parcours präsentierten und absolvierten die Schüler*innen am letzten Tag der Akademie.

Zu Beginn des Wahlkurses waren die Schüler*innen noch zurückhaltend im Umgang miteinander. Lange Zeit mussten sie Abstand voneinander halten und Körperkontakt zu anderen meiden. Diese anfängliche Zurückhaltung verflüchtigte sich im Laufe der Kurszeit jedoch zunehmend. Damit die Schüler*innen langsam in den Teambuildingprozess einsteigen konnten, wurden die Teamspiele von Kurs zu Kurs anspruchsvoller und erforderten mit jedem Mal

Abbildung 17: Der Tower of Power

mehr Teamarbeit. Angefangen haben wir mit dem problemlösungsorientierten Spiel *Team-Twister*, in dem die Schüler*innen in Dreier-Teams nur mit einer bestimmten Anzahl an Händen und Füßen Bodenkontakt in ihrem abgesteckten Feld haben durften. Hier zeigte sich die anfängliche Zurückhaltung am stärksten und es dauerte ein paar Runden, bis die Schüler*innen begannen eine Lösung miteinander zu suchen anstatt zu versuchen die Aufgabe individuell zu lösen. Zum Ende des Spiels bauten sie Pyramiden, machten Handstände und wurden miteinander kreativ, um die Aufgabe zu lösen.

Die Kommunikations- und Kooperationskompetenzen wurden mithilfe des *Tower of Power* geschult (Abbildung 17). Bei diesem Spiel mussten die Schüler*innen gemeinsam einen Turm aus Holzklötzen bauen. Die

einzelnen Bauteile durften allerdings nur mithilfe einer Fangvorrichtung bewegt werden, die gemeinsam gesteuert werden musste. Hier verbesserte sich die gruppeninterne Kommunikation von Runde zu Runde deutlich. Auch bei der *Flussüberquerung* zeigten die Schüler*innen, dass sie miteinander kommunizieren und Probleme lösen können (Abbildung 18).

Abbildung 18: Flussüberquerung

Das letzte Gruppenspiel schulte neben allen vorherigen Kompetenzen auch das Vertrauen untereinander. Beim *Spinnennetz* müssen die Schüler*innen durch die Löcher eines kreuz und quer gespannten Seils schlüpfen, ohne dieses zu berühren oder ein Loch doppelt zu benutzen (Abbildung 19). Dabei brauchen sie Hilfe des Teams, welches sie hochheben oder festhalten muss. Bei diesem letzten Spiel zeigte sich deutlich, dass die Gruppe als Team zusammengewachsen war, Vertrauen aufgebaut und keine Scheu mehr vor der Zusammenarbeit hatte.

Trotz anfänglichem Zögern sind die Schüler*innen sehr schnell aufgeblüht und haben die Freude an gemeinsamer Bewegung und Sport schnell wiederentdeckt. Man merkte deutlich, dass die letzten anderthalb Jahre nicht spurlos an den Kindern vorbeigegangen sind. Umso schöner war es zu sehen, dass der Teamgeist und die gemeinsame Begeisterung für Bewegung die Gruppe in sehr kurzer Zeit zu einem starken Team vereint hat.

Abbildung 19: Das Spinnennetz

Literatur

Langmeyer, A., Guglhör-Rudan, A., Naab, T., Urlen, M., & Winklhofer, U. (2020). Kind sein in Zeiten von Corona. https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2020/Ergebnisbericht_Kindsein_Corona_2020.pdf

Pfeifer, K., & Rütten, A. (Hrsg.). (2017). Nationale Empfehlungen für Bewegung und Bewegungsförderung. Das Gesundheitswesen, 79(S 01), S2–S3. DOI: 10.1055/s-0042-123346

Kursleitung

Antonia Lingens studiert Englisch und Politische Bildung im Lehramt an der Universität Potsdam. Den Bachelor in Sozialwissenschaften an der Humboldt Universität zu Berlin hat sie 2018 bereits abgeschlossen. Freiberuflich arbeitet sie als Gruppenfitnesstrainerin und unterrichtet verschiedene Formate im Bereich Tanzfitness, Kräftigung, Ausdauer und Intervalltraining.

Kursübergreifende Angebote

Albert Fuchs und Rebekka Weygandt

Als pädagogische Betreuung sind wir jedes Jahr gespannt und voller Vorfreude auf die Gemeinschaft während der Schülerakademie, aber durch die vielen Veränderungen dieses Jahr, war es nicht so einfach auf alte Erfahrungen zurückzugreifen. Vieles war ungewiss. Umso schöner war es, mitzuerleben, wie vor Ort dann die fröhliche und erlebnishungrige Atmosphäre entstand, die für die Schülerakademie so typisch ist.

Glücklicherweise spielte das Wetter die meiste Zeit gut mit, sodass – im Einklang mit der aktuellen hessischen Verordnung – die kreativen und sportlichen Angebote im Freien auch kursübergreifend stattfinden konnten. So boten sich für die Jugendlichen viele Gelegenheiten, in ihrer freien Zeit vor, zwischen und nach den Kursen gemeinsam Spaß zu haben und Neues zu erleben. Bereits vor dem Frühstück konnten sich die Schüler*innen bei der frühmorgendlichen Yoga-Session oder der Jogging-Runde auspowern – und wer da noch schlief, konnte sich im Laufe des Tages aus der vollen Sport- und Spielkiste bedienen. Durch dieses Jahr etwas volleren Tagespläne war erst am Abend Zeit für unser kursübergreifendes pädagogisches Begleitprogramm. Dabei gab es auch dieses Jahr eine vielfältige Auswahl – von sportlichen Angeboten wie Speersport oder Wikingerschach, über Bastelangebote wie eigene Schmuckanhänger zu bemalen oder Makramee zu knoten, bis hin zu Teamevents wie dem beliebten „2 Rooms and a Boom“-Spiel oder dem 45-Minuten-Vollgas-Wettbewerb. Natürlich wurde auch die eine oder andere Gelegenheit zum Standard- oder Kontratanzkurs genutzt, was für die einen „dafür, dass es Tanzen ist, ganz okay“ und für andere das Highlight ihres Tages war. Den krönenden Abschluss der kurzen, dafür aber umso intensiveren Zeit bildete der letzte gemeinsame Abend mit Stockbrot, Marshmallows und Singen am Lagerfeuer.

Nun gehört aber nicht nur das Spiel-, Spaß- und Sportangebot zu unseren Aufgaben. Jeden Abend dürfen wir eine Runde durch die ganze Burg machen und wortwörtlich zwischen Tür und Angel allen Teilnehmenden eine gute Nacht wünschen. Außerdem löschen wir jederzeit gerne alle kleineren und größeren persönlichen, zwischenmenschlichen und medizinischen Brände. Zum Glück ist das aber in der gesamten Zeit der Schülerakademie nur selten nötig.

Mit unserem Programm versuchen wir zu der einzigartigen und verbundenen Gemeinschaft – dem spirit der Akademie – beizutragen, die das Team, das Burgpersonal und vor allem die Teilnehmenden immer genießen. Über die Zeit hinweg wurde immer deutlicher, wie gut den Schüler*innen ein Angebot wie die Schülerakademie tat. Wenn die schüchternen Blicke und das Zurückziehen auf das Zimmer immer rarer werden und einem heiteren Miteinander weichen, in dem gemeinsam gelernt, experimentiert, musiziert und erlebt wird, dann wissen wir, dass die Schülerakademie wieder einmal ihre Aufgabe erfüllt hat. Wie jedes Jahr schätzen wir uns glücklich, an diesem Erlebnis direkt beteiligt sein zu dürfen!

Albert Fuchs studierte in Frankfurt an der Goethe Universität Psychologie im Master. Seit 2013 ehrenamtliches Engagement als ausgebildeter Jugendleiter, seit 2018 auch als Gruppen- & Freizeitleiter im Evangelischen Jugendwerk Hessen. Bereits 2018 und 2019 in der Rolle als pädagogische Betreuung für die HSAKA der Mittelstufe.

Rebekka Weygandt studierte in Frankfurt an der Goethe Universität Psychologie im Master. Ehrenamtlich in der Heliand Pfadfinderinnenschaft im Evangelischen Jugendwerk Hessen aktiv. Seit 2017 pädagogische Betreuung für die Schüler*innen der HSAKA der Mittelstufe.

Akademieplan der 10. Hessischen Schülerakademie für die Mittelstufe 2021 (1. Hälfte)

Uhrzeit	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	
07:45 – 08:20	Anreise bis 15 Uhr 15 Uhr · Begrüßung · Organisation & Infos ab 15:30 Uhr · Kennenlernen in Kurs-Gruppen	Frühstück	Frühstück	Frühstück	Frühstück	07:45 – 08:20
08:30		Morgenplenum	Morgenplenum	Morgenplenum	Morgenplenum	08:30
08:40 – 12:30		Hauptkurs	Hauptkurs	Hauptkurs	Hauptkurs	08:40 – 12:30
12:30 – 13:30		Mittagessen & Mittagspause	Mittagessen & Mittagspause	Mittagessen & Mittagspause	Mittagessen & Mittagspause	12:30 – 13:30
13:30 – 16:00		Wahlkurs	Wahlkurs	Wahlkurs	Wahlkurs	13:30 – 16:00
16:00		Kakao & Kuchen	Kakao & Kuchen	Kakao & Kuchen	Kakao & Kuchen	16:00
16:30 – 18:30		Hauptkurs	Hauptkurs	Hauptkurs	Hauptkurs	16:30 – 18:30
18:30 – 19:30		Abendessen und Freizeit/Teamsitzung	Abendessen und Freizeit/Teamsitzung	Abendessen und Freizeit/Teamsitzung	Abendessen und Freizeit/Teamsitzung	ab 18 Uhr Abreise
ab 19:30		kursinterne Aktivitäten (kiA)	kursinterne Aktivitäten (kiA)	kursinterne Aktivitäten (kiA)	kursinterne Aktivitäten (kiA)	ab 19:30
22:00		Nachtruhe	Nachtruhe	Nachtruhe	Nachtruhe	22:00

Akademieplan der 10. Hessischen Schülerakademie für die Mittelstufe 2021 (2. Hälfte)

Uhrzeit	Freitag	Samstag	Sonntag	Montag	Dienstag	
07:45 – 08:20	Anreise bis 11 Uhr 11 Uhr Begrüßung, Organisation & Kennenlernen	Frühstück	Frühstück	Frühstück	Frühstück	07:45 – 08:20
08:30		Morgenplenum	Morgenplenum	Morgenplenum	Morgenplenum	08:30
08:40 – 12:30		Hauptkurs	Hauptkurs	Hauptkurs	Hauptkurs	08:40 – 12:30
12:30 – 13:30		Mittagessen & Zimmer beziehen	Mittagessen & Mittagspause	Mittagessen & Mittagspause	Mittagessen & Mittagspause	12:30 – 13:30
13:30 – 16:00		Hauptkurs	Wahlkurs	Wahlkurs	Wahlkurs	13:30 – 16:00
16:00		Kakao & Kuchen	Kakao & Kuchen	Kakao & Kuchen	Kakao & Kuchen	16:00
16:30 – 18:30		Hauptkurs	Hauptkurs	Hauptkurs	Hauptkurs	16:30 – 18:30
18:30 – 19:30		Abendessen und Freizeit/Teamsitzung	Abendessen und Freizeit/Teamsitzung	Abendessen und Freizeit/Teamsitzung	Abendessen und Freizeit/Teamsitzung	ab 18 Uhr Abreise
ab 19:30		kursinterne Aktivitäten (kiA)	kursinterne Aktivitäten (kiA)	kursinterne Aktivitäten (kiA)	kursinterne Aktivitäten (kiA)	ab 19:30
22:00		Nachtruhe	Nachtruhe	Nachtruhe	Nachtruhe	22:00

Schirmherr:

Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz

Weitere Informationen:

Burg Fürsteneck, Telefon: 06672-92020, www.hsaka.de

Die Schülerakademie wird gefördert von

Hessische Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck e.V.
Am Schloßgarten 3 | 36132 Eiterfeld
Telefon: 06672-92020 | Fax 06672-920230
bildung@burg-fuersteneck.de | www.burg-fuersteneck.de

Sparkasse Fulda Kto. 72002892 | BLZ 53050180
BWIFT-BIC HELADEF1FDS
IBAN DE77530501800072002892
Amtsgericht Fulda VR 1847 | USt-IdNr DE237893082

ISBN: 978-3-910097-40-7